

2ª EDIÇÃO | MARÇO | 2024

GEODINÂMICA

BOLETIM ABM GEO

BRASIL SOB EXTREMOS:
ESTAMOS PREPARADOS PARA
OS DESAFIOS CLIMÁTICOS?

ABM GEO.ORG

ABMGEO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS MULHERES NAS GEOCIÊNCIAS - ABMGEO

Endereço: Rua dos Aimorés, 562 - Sala 105 - Funcionários -
Belo Horizonte - MG - Brasil. CEP: 30140-075 - (31) 3226.3599
CNPJ: 41.011.416/0001-92

BOLETIM GEODINÂMICA

2ª EDIÇÃO - FORMATO VIRTUAL
MARÇO / 2024 - 71 FOLHAS

EDITORA CHEFE

Caroline Dutra

CONSELHO EDITORIAL

Thaís Parméra

DIREÇÃO DE ARTE

Caroline Dutra

CAPA

Camilla Florez

REVISÃO

Ingrid Ferreira Lima e
Mayara Klôh

ESCRITORES

CONTRIBUINTES

Amanda Corrêa, Anita Fernandes,
Marion Freitas, Mariana Monteiro
Navarro de Oliveira e Rafael Vinicius
de São José; Ana Elisa Pinheiro e
Silva, Lívia Lara Silva Pereira, Dayane
Cristina Aparecida Rodrigues e Rúbia
Riane de Sousa Araújo; Amanda
Barbara Seabra Viegas e Camila
Nascimento Alves; Kemilly Andrade
da gama, Camila Nascimento Alves;
Luna Gripp Simões Alves; Lidiane dos
Santos Lima; Naylanda das Graças
Silva da Silva & Camila Nascimento
Alves; Alderlene Pimentel ; Viviane
Ferreira Batista Leitão, Marion Freitas
Neves, Carolina Cavalcante, Laryssa
dos Santos Matos, Luna Gripp Simões
Alves, Cristiane Castro Gonçalves,
Rosaline Cristina Figueiredo e Silva.

DIRETORIA EXECUTIVA ABMGEO

Presidência

Caroline Dutra e Ingrid Lima

Diretoria de Comunicação e Eventos

Cássia Divino e
Marina Meloni

Diretoria de Núcleos Regionais

Laisa Batista, Ingrid Seifert e Mariana Monteiro

Diretoria Financeira

Talita Gantus

Diretoria de Relações Acadêmicas e Institucionais

Lidiane Lima e
Thaís Parméra

Diretoria Educacional e Pedagógica

Tamiris Braga, Patrícia Jacques, Ariadne Marra e Mayara Klôh

SITE:

WWW.ABMGEO.ORG

CONTATO POR E-MAIL:

DIRETORIAABMGEO@GMAIL.COM

YOUTUBE:

CANAL ABMGEO

REDES SOCIAIS: @ABMGEO_BRASIL

ÍNDICE

Boas vindas

- 04 Estamos preparados para os desafios climáticos que se avizinham?

Geodinâmica

- 05 Fique por dentro das ações das atividades recentes da ABMGeo.

Geo & Sociedade

- 20 Once you have your overall theme.

Conexão Ciências da Terra

- 39 Resumos curtos e expandidos de geocientistas sobre eventos climáticos extremos e seus efeitos.

Em foco!

- 65 Saiba mais sobre a programação da ABMGeo para os próximo trimestre.

BEM-VINDOS AO BOLETIM

GEODINÂMICA

Caros leitores,

Em meio às nuances da natureza, somos convidados a refletir sobre nossa preparação diante dos desafios climáticos que se apresentam. Sob o olhar atento da geodinâmica, somos levados a compreender que os processos naturais moldam a paisagem que contemplamos diariamente, entrelaçando-se com a ação humana.

Em nosso país, de rica geodiversidade, somos abraçados pela exuberância da flora e fauna, mas também enfrentamos diversas ameaças dos eventos climáticos extremos. Sabemos que, por trás da majestosa imponência da natureza, reside uma complexidade que demanda nossa atenção e cuidado.

Neste boletim, convido-os a mergulhar conosco nas águas agitadas da discussão sobre os desafios climáticos que enfrentamos. Não se trata apenas de uma contemplação distante, mas sim de um convite à introspecção coletiva, à reflexão sobre nossa responsabilidade frente aos elementos que moldam nosso cenário.

Estamos preparados para os desafios climáticos que se avizinham? Esta é uma questão que não pode mais ser ignorada, e juntos buscaremos desvendar suas complexidades e encontrar respostas que nos conduzam a um futuro mais resiliente e sustentável.

Com carinho,

Caroline Dutra

Editora chefe

GEOCIENTISTAS EM AÇÃO

“

Movimentando as estruturas e criando uma poderosa onda de mudança que inspira e transforma aqueles ao seu redor.

”

Após meses de intenso trabalho, a diretoria executiva da ABMGeo alcançou conquistas significativas, pavimentou importantes parcerias e estabeleceu conexões valiosas através da participação ativa em grandes eventos.

Veja a seguir as temáticas abordadas entre os meses de setembro a dezembro de 2023, as principais atividades desenvolvidas em nossos canais de divulgação e a participação das membras da ABMGeo em eventos diversos no âmbito das geociências.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta no século XXI, afetando não apenas o ambiente, mas também a economia, a saúde e a segurança de bilhões de pessoas em todo o mundo. O aumento das temperaturas médias globais, impulsionado principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa resultantes da atividade humana, está causando impactos devastadores em nosso planeta.

Um dos efeitos mais evidentes das mudanças climáticas é o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como tempestades, secas, inundações e ondas de calor. Esses eventos não apenas representam uma ameaça

imediate à vida e aos meios de subsistência das comunidades afetadas, mas também contribuem para a ocorrência de desastres socioambientais, relacionados à movimentos de massa e inundações.

O desafio das mudanças climáticas exige uma resposta global e coordenada. É fundamental que governos, empresas, organizações não governamentais e indivíduos se unam para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promover a adaptação às mudanças climáticas e proteger os mais vulneráveis a seus impactos.

Por meio de iniciativas como o Acordo de Paris e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, podemos trabalhar juntos para construir um futuro mais resiliente e sustentável para as próximas gerações. A hora de agir é agora. Juntos, podemos enfrentar o desafio das mudanças climáticas e criar um mundo mais seguro e próspero para todos.

ESPECIAL SAÚDE MENTAL

QUEBRANDO O SILÊNCIO:

PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM FOCO

LIVE

06/SET

17H (BRASÍLIA)
16H (MANAUS)

FERNANDA LUMA
Pesquisadora IFPI/Especialista em Saúde Mental

INGRID LIMA E TAMIRIS BRAGA
ABMGeo

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O SUICÍDIO E SAÚDE MENTAL

No mês de setembro, a ABMGeo engajou-se em uma série de iniciativas em prol da conscientização sobre saúde mental e da prevenção do suicídio, como parte das atividades do Setembro Amarelo. O destaque do mês foi o evento especial "Quebrando o silêncio: Prevenção do Suicídio em Foco", com a participação da Dra. Fernanda Luma, Assistente Social e Terapeuta - Especialista em Saúde Mental e Coordenadora do Projeto Sobre Suicídio.

O evento promoveu diálogos essenciais e informações valiosas sobre a saúde mental, sob a mediação de representantes da diretoria, Ingrid Lima e Tamiris Braga.

Tamiris Braga também compartilhou no blog da ABMGeo o inspirador relato "Descobrimo nas palavras um refúgio para a dor", uma narrativa poderosa sobre superação e resiliência durante o Mês de Prevenção ao Suicídio.

Além disso, a ABMGeo abordou a conexão entre maternidade e saúde mental, ressaltando a preocupante estatística de que uma em cada quatro mulheres enfrenta sintomas de depressão no período pós-parto. Cássia Divino, diretora de comunicação, instigou a reflexão sobre a importância de quebrar o estigma em torno da saúde mental materna.

ABMGeo

TRANSFORMANDO A DOREM POESIA.

Uma jornada de superação no mês de Prevenção ao Suicídio

Por Tamiris Braga

Link na Bio!

...st when you the top of a ladder, this au recorde

Registro do Espaço Geocrias organizado para o evento "Museu Nacional Vive", realizado na Quinta da Boa Vista, RJ. Fonte: ABMGEO.

FESTIVAL MUSEU NACIONAL VIVE

03/09/2023

Planejamento

Plano de atividades envolvendo as oficinas de contação de história, pintura e massinha.

Acolhimento familiar

A ABMGeo marcou presença no Festival Museu Nacional Vive, um evento de divulgação científica, onde o projeto Geomamas, da associação, inaugurou o Espaço Geocrias, promovendo o acolhimento de crianças e seus responsáveis.

Mudanças Climáticas

Mais de 40 crianças, jovens e adultos participaram de atividades educativas e divertidas, destacando a importância da inclusão e divulgação científica desde a infância. O Espaço Geocrias levou a temática das Mudanças Climáticas, com atividades de contação de histórias, oficinas de pintura e massinha.

WORKSHOP DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL

27 a 29/09/2023

Parceria institucional

A ABMGeo apoiou o II Workshop de Geologia de Engenharia e Ambiental, organizado pela Associação Brasileira de Geologia de Engenharia Núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo - ABGE RJ-ES, realizado no Clube de Engenharia (RJ),

Selo GeoMamas e Espaço Geocrías

O evento recebeu o selo Geosfera da GeoMamas. E contou com o Espaço Geocrías elaborado e conduzido pela ABMGeo, durante todo o evento.

Atuação múltipla da ABMGeo

Membras da diretoria, além de participarem da organização do evento, também ministraram palestras, um dos mini cursos, e ainda criaram o espaço Geocrías para atender às crianças presentes no evento.

Registro da mesa de abertura do II Workshop de Geologia de Engenharia e Ambiental, realizado no Clube de Engenharia, RJ. Fonte: ABMGEO.

GEOEDUCAÇÃO

No mês de outubro, a ABMGeo concentrou seus esforços na promoção da Geoeducação e na valorização dos profissionais que compartilham o conhecimento das Geociências. Participações em congressos, atividades virtuais, espaço Geociências e conteúdos informativos nas redes sociais foram destaques da agenda ABMGeo de outubro.

INTEGRANDO A SOCIEDADE E A CIÊNCIA

A Divulgação Científica emerge como uma ferramenta vital na educação, buscando integrar a sociedade ao mundo da Ciência. Utilizando uma variedade de meios, como texto, imagens, vídeos e áudio, ela democratiza o conhecimento científico, alcançando públicos diversos em espaços formais, não formais e informais.

Além de promover a compreensão científica, a Divulgação Científica estimula o pensamento crítico e reflexivo, capacitando os cidadãos a participarem ativamente do diálogo sobre questões científicas e sociais. Essa interação contribui para a inclusão social, permitindo que indivíduos influenciem políticas, dialoguem com os centros de produção do conhecimento e ampliem sua consciência sobre o mundo.

As Geociências, por sua natureza multidisciplinar e interdisciplinar, oferecem uma riqueza de temas para exploração na Divulgação Científica. Desde a estruturação do planeta até os eventos climáticos, há uma infinidade de assuntos que podem ser abordados de forma acessível e envolvente para o público em geral.

Assim, cada geocientista tem o potencial e a responsabilidade de contribuir para o diálogo entre a Ciência e a sociedade, promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva do mundo que nos cerca.

17º GEOSUDESTE

09 A 11/10/2023

GeoMamas

A ABMGeo participou da organização do 17º Geosudeste, realizado na UERJ, através da Dra. Rosaline Silva e Dra. Anita Fernandes, representantes da GeoMamas. Elas foram responsáveis pela implementação do espaço Geocrías no evento, que recebeu o selo Geosfera, modelo de representatividade.

Boletim Geodinâmica

O trabalho intitulado "Boletim Geodinâmica: uma contribuição da ABMGeo para a democratização das Geociências", foi elaborado pelas pesquisadoras Caroline Dutra, Thaís Parméra, Suze Guimarães e Ingrid Lima. Este trabalho, apresentado no formato de apresentação oral, na sessão Geoeducação.

Registro das palestrantes e representantes da ABMGeo na palestra da Rede GeoMamas no 17º Geosudeste, realizado no Rio de Janeiro. Fonte: ABMGeo.

Censo das Geociências

Apresentação no formato painel intitulado "Projeto Censo das Geociências: Uma abordagem Quali-quantitativa preliminar sobre a diversidade da comunidade geocientífica".

O estudo foi conduzido pelas pesquisadoras Alice Fernanda de Oliveira Costa, Talita Gantus de Oliveira, Márcia Elisa Boscato Gomes, Ana Caroline Duarte Dutra, Marion Freitas Neves e Pamela Cardoso Vilela.

Registro da sessão Geoeducação durante a apresentação do Boletim Geodinâmica. Fonte: ABMGeo.

Pesquisadoras e membras da ABMGeo brilharam ao apresentar trabalhos que destacam o compromisso da associação com a promoção da diversidade e o avanço científico nas Geociências.

Entre os trabalhos apresentados, destaca-se o estudo intitulado "Boletim Geodinâmica: uma contribuição da ABMGeo para a democratização das Geociências", elaborado pelas pesquisadoras Caroline Dutra, Thaís Parméra, Suze Guimarães e Ingrid Lima. Este trabalho, apresentado no formato de apresentação oral, na sessão Geoeducação, evidenciou o papel fundamental do boletim na disseminação de conhecimento e no acesso à informação geocientífica, contribuindo assim para a democratização do conhecimento nessa área.

Além disso, um segundo trabalho, apresentado no formato de painel, trouxe à tona questões cruciais sobre a diversidade na comunidade geocientífica. Intitulado "Projeto Censo das Geociências: Uma abordagem Quali-quantitativa preliminar sobre a diversidade da comunidade geocientífica", o estudo foi conduzido pelas pesquisadoras Alice Fernanda de Oliveira Costa, Talita Gantus de Oliveira, Márcia Elisa Boscato Gomes, Ana Caroline Duarte Dutra, Marion Freitas Neves e Pamela Cardoso Vilela. Este trabalho ofereceu uma análise inicial da diversidade na comunidade geocientífica, destacando a importância de abordagens qualitativas e quantitativas para compreender e promover a representatividade neste campo.

18º CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOFÍSICA

No prestigiado 18º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGF), realizado no EXPO MAG - Rio de Janeiro, a ABMGeo marcou presença de forma notável, evidenciando seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e o avanço científico no campo das geociências.

Um dos destaques da participação da ABMGeo foi a presença do seu stand, onde as mulheres da associação, representadas por Beatriz Essa, Ingrid Lima, Suze Guimarães, Fabiana Coelho, Marcela Lobato, Jessica Tiné e Caroline Dutra, apresentaram a associação aos participantes do evento, compartilhando as conquistas e objetivos da ABMGeo.

STAND ABMGEO

18th International Congress
of the **Brazilian Geophysical
Society & Expogef**

EXPOGEF

O evento proporcionou uma valiosa oportunidade de networking, onde as mulheres da ABMGeo fortaleceram parcerias com a Sociedade Brasileira de Geofísica e outros profissionais do campo, demonstrando o papel essencial das mulheres nas geociências e consolidando o compromisso da ABMGeo com a diversidade e excelência científica.

Registros do Especial Geocrías, mostrando a Oficina de pintura e maquete, e brincadeiras tradicionais, realizado no dia 22 de outubro de 2023 na Quinta da Boa Vista, RJ. Fonte: ABMGEO.

ESPECIAL GEOCRIAS

22/10/2023

Parceria com ABMGeo-RJ

A ABMGeo atuou em parceria com o Núcleo Rio de Janeiro e a Rede GeoMamas, neste 1º evento presencial voltado para crianças: o "Especial das Geocrías - Era dos Dinossauros".

Em contato com a natureza

O local escolhido para o evento foi a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, oferecendo um ambiente amplo e propício para as atividades planejadas.

Programa de atividades

A programação incluiu contação de histórias sobre a Era dos Dinossauros, oficinas de pintura, caça aos dinossauros e a montagem de uma maquete. Além disso, foram organizadas brincadeiras tradicionais, como corrida do saco e corrida de três pernas.

Incluindo os menores

Embora não estivesse vinculado a um evento científico específico, o "Especial das Geocrías" representa uma abordagem inovadora e inclusiva para envolver a comunidade em atividades relacionadas às Geociências. Ao proporcionar experiências enriquecedoras para as crianças e seus familiares, a ABMGeo reafirma seu compromisso com a educação e a promoção do conhecimento em todas as faixas etárias. Um destaque do evento foi a criação de um espaço especialmente dedicado aos menores, com uma cama elástica e uma variedade de brinquedos disponíveis.

I FÓRUM GEOCIENTÍFICO

I FÓRUM GEOCIENTÍFICO
ABMGeo DESTACA
IMPORTÂNCIA DO
ENFRENTAMENTO DE
EVENTOS CLIMÁTICOS
EXTREMOS

O I Fórum Geocientífico promovido pela Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências (ABMGeo), no dia 20 de outubro de 2023, reuniu especialistas renomados e entusiastas para discutir estratégias de fortalecimento da resiliência das cidades frente aos eventos climáticos extremos.

A temática escolhida revelou-se de extrema relevância, dada a crescente frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos em todo o mundo. Enchentes, secas, movimentos de massa e incêndios florestais têm impactado diretamente a vida das pessoas, exigindo a implementação urgente de medidas preventivas e de preparação.

A Dra. Daniela Buosi, do Ministério das Cidades, que abordou políticas de prevenção de desastres, ressaltou que

"A resiliência e a participação popular, como um componente fundamental pro sucesso de qualquer estratégia de gestão de riscos. A produção de equidade e de justiça social é um dever de todos nós."

Em seguida, o Dr. Tulus Dias Nery, do CEMADEN, que destacou o papel do centro no contexto do SINPDEC

**FORTALECIMENTO DA
RESILIÊNCIA DAS CIDADES**
FRENTE AOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

I FÓRUM GEOCIENTÍFICO

PALESTRANTES:

- Daniela Buosi (Ministério das Cidades)
- Talita Gantus (ABMGeo)
- Tulus Dias Nery (Cemaden)

MODERAÇÃO:

- Ingrid Lima (ABMGeo)

ABERTURA:

- Caroline Dutra (ABMGeo)

20|10|2023 • ÀS 14H ((●))

CANAL ABMGeo YouTube

"Porque não adianta nós termos o melhor sistema de monitoramento ou melhor sistema de alerta antecipado se nós não temos a outra ponta que é a comunicação e a questão das políticas públicas de habitação, principalmente."

Por fim, a Dra. Talita Gantus, representante da ABMGeo, que discutiu a resiliência e participação popular, destacou que

"A verdadeira essência da resiliência emerge do próprio território, das comunidades locais e de suas capacidades de autogestão."

Os resultados e insights provenientes dessas discussões certamente influenciarão as práticas e políticas adotadas no enfrentamento dos desafios climáticos futuros. O evento reforçou o compromisso da comunidade geocientífica com a proteção e o bem-estar das nossas comunidades, evidenciando a importância da colaboração e do engajamento de todos os setores da sociedade.

O sucesso do I Fórum Geocientífico da ABMGeo representa um marco significativo na promoção do conhecimento e na busca por soluções eficazes para os desafios climáticos que enfrentamos. A continuidade desses esforços é essencial para garantir um futuro mais seguro e sustentável para as gerações futuras.

NASCIMENTO DO NÚCLEO GOIÁS

A ABMGeo agora conta com mais uma conquista: o surgimento do Núcleo Goiás, sediado na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Sob a liderança da diretoria composta por Ananda Cordovil, Ana Clara Maia e Thalita Franco, o Núcleo Goiás da ABMGeo surge com o objetivo de fortalecer os ideais feministas e antirracistas, incentivando a diversidade no ambiente geocientífico local. Além disso, o núcleo visa lutar pela adequação dos espaços acadêmicos para atender geocientistas que são mães e participar de eventos regionais, ocupando espaços de discussão e visibilidade.

A logo do Núcleo Goiás reflete suas demandas e objetivos, incorporando aspectos culturais, geográficos e femininos. A presença da Flor de

Pequi, ou Caliandra, simboliza a riqueza cultural e culinária goiana, enquanto a divisão geográfica de Goiás representa a localização e identidade do estado. A figura da mulher na logo representa as geocientistas do estado, reforçando o compromisso com a representatividade feminina na área.

BLOG ABMGeo

Ananda Cordovil e Talita Gantus compartilharam um texto poderoso no Blog da ABMGeo. Intitulado "A promoção da Geoética para o enfrentamento da crise climática e dos desastres socionaturais", o artigo aborda questões essenciais sobre ética e responsabilidade na área geocientífica.

O texto completo está disponível no blog da ABMGeo, oferecendo insights valiosos sobre como promover a geoética diante dos desafios ambientais contemporâneos.

NOVEMBRO NEGRO

No mês da consciência negra, foi destacada a importância do recorte de raça em todas as áreas, inclusive nas geociências. Enquanto celebramos avanços nas políticas afirmativas, como as cotas raciais nas universidades, é fundamental reconhecer que ainda há muito a ser feito para garantir a representatividade negra em campos como as Ciências exatas e da Terra.

RECORTE DE GÊNERO E RAÇA NAS GEOCIÊNCIAS

O censo das Geociências elaborado pela ABMGeo certamente fornecerá uma visão inicial da presença de pessoas negras nesse campo. No entanto, é importante notar que esses dados, embora valiosos, apenas confirmarão o que já sabemos: a representatividade negra é significativamente baixa, em contraste com a composição demográfica do Brasil, onde mais de 50% da população se identifica como negra.

As Geociências, assim como outras áreas acadêmicas e profissionais, se beneficiam da diversidade de experiências e perspectivas. Sem o devido recorte de raça, corremos o risco de perpetuar desigualdades e limitar o potencial de inovação e descoberta dentro dessas disciplinas. Lembrando que o recorte de raça e gênero são fundamentais na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.

As políticas de cotas nas universidades brasileiras têm sido um instrumento essencial na busca pela equidade e justiça social. Desde o início dos anos 2000, essas medidas têm se mostrado eficazes na promoção da inclusão de grupos historicamente marginalizados, incluindo negros e indígenas.

A recente renovação da Lei de Cotas até 2033, com a inclusão de critérios mais abrangentes e ajustados, é um passo significativo rumo a uma sociedade mais igualitária. Esta legislação não é um ato de caridade, mas sim uma resposta necessária às profundas desigualdades enraizadas em nossa história, especialmente aquelas decorrentes da escravidão e da marginalização racial.

III WORKSHOP POR ELAS: GEOTECNOLOGIAS

Nos dias 10 e 11 de novembro, o universo das Geociências se uniu em prol da inclusão e representatividade materna no terceiro Workshop Por Elas, dedicado à temática das Geotecnologias.

O III Workshop Por Elas se destacou por oferecer um ambiente inclusivo e acolhedor, onde as participantes puderam aprofundar seus conhecimentos em Geotecnologias e fortalecer redes de apoio.

O Espaço Geocrías ofereceu suporte às mães presentes, onde as crianças tiveram acesso a lanches saudáveis, e atividades como oficinas de pintura e contação de histórias, garantindo que as mães participantes pudessem desfrutar do evento com tranquilidade. Devido às medidas de acolhimento implementadas, o III WPE 2023 recebeu o selo Geosfera, da rede GeoMamas.

O evento contou com a parceira do Clube de Engenharia, que sediou o evento pela segunda vez, e o patrocínio das empresas CGG e SEEQUENT, e da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo (ABGE RJ-ES) e Associação Brasileira de Geologia do Petróleo (ABGP). Além disso, contou com o apoio da Associação de Profissionais Geólogos do Estado do Rio de Janeiro (APG-RJ), do Grupo Yangi, da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG-RJ/ES), da Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGF) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

GALERIA DE FOTOS

No XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado em Aracaju, a representante da rede GeoMamas, Luna Gripp, moderou a Mesa Redonda "Mães na Engenharia das Águas". Luna também apresentou o trabalho "Efeito Tesoura: um recorte em eventos científicos na área de recursos hídricos". Ambas as participações destacaram o compromisso da ABMGeo e da rede GeoMamas com a promoção da diversidade, inclusão e reconhecimento do papel das mulheres nas Geociências.

XXV SIMPÓSIO DE BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS

7ª BIENAL

Na 7ª Bienal LatinMag, realizada no Observatório Nacional, a pesquisadora Gabriella Fazio, representando a GeoMamas, apresentou a palestra "Mulheres nas Geociências: Celebrando contribuições e promovendo a inclusão". Fazio destacou as notáveis contribuições femininas no campo do geomagnetismo e paleomagnetismo, ressaltando a importância da inclusão de mais mulheres nesse cenário. O evento recebeu o selo GeoMamas Biosfera, garantindo acessibilidade para acompanhantes e valor reduzido.

DIVERSIDADE

A diversidade é o grande motor por trás da evolução da sociedade moderna. Representando um mosaico de identidades, culturas e experiências, ela não apenas enriquece nosso tecido social, mas também impulsiona a inovação e o progresso.

Nos últimos anos, temos testemunhado um movimento crescente em direção à valorização da diversidade em todos os setores da sociedade. Desde as empresas até as universidades, passando pelos esportes e pela política, a inclusão de diferentes perspectivas tem se mostrado fundamental para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Ao reconhecer e celebrar a diversidade, abrimos caminho para uma sociedade mais justa, inclusiva e resiliente. Portanto, é essencial promover espaços onde todas as vozes sejam ouvidas e todas as identidades sejam respeitadas.

DIVERSIDADE E TRABALHO DE CAMPO NAS GEOCIÊNCIAS

Nas geociências, persiste um estereótipo masculino ligado ao trabalho de campo, onde atividades como esforço físico, carregar peso e períodos longe do lar são vistos como inadequados para mulheres. Relatos atuais revelam a falta de alojamento e banheiros adequados para mulheres em projetos de exploração, além da sub-representação feminina em cargos de liderança.

As primeiras geólogas da PETROBRAS enfrentaram a ausência de banheiros femininos nos campos de petróleo, conquistando autorização para trabalhar neles em 1979. Empresas também têm histórias de mulheres escamoteadas de cargos sob a desculpa de falta de estrutura para recebê-las.

Apesar do aumento da participação feminina nas geociências, ainda há uma grande disparidade de gênero. É crucial que empresas e instituições considerem a diversidade em suas expedições de campo, terrestres ou marítimas, adaptando suas estruturas para lidar com essa diversidade de corpos e habilidades. É fundamental superar os ideais ultrapassados de masculinidade que excluem corpos que não se encaixam nesses padrões, buscando um equilíbrio equitativo.

Os dados revelam que, até 2015, o Senado Federal não possuía banheiros femininos. Essa realidade reflete a necessidade urgente de mudança. O Guia da Diversidade da ABMGEO oferece insights e orientações para promover ambientes mais inclusivos e equitativos nas geociências. Juntos, podemos construir um futuro onde todas as pessoas, independentemente de gênero, tenham igualdade de oportunidades no trabalho de campo.

Leia o Guia da Diversidade da ABMGEO, disponível em:

www.abmgeo.org

GEO & Sociedade

Na busca por uma educação mais holística e voltada para a sustentabilidade, a Geoeducação emerge como uma poderosa ferramenta para transformar a consciência de preservação da natureza. Neste contexto, três perspectivas inspiradoras se destacam, cada uma contribuindo de maneira única para promover o ensino das Geociências para diferentes públicos.

A professora Anita Fernandes, com sua vasta experiência como bióloga, paleontóloga e doutora em Geociências, compartilha conosco sua visão visionária e dedicada sobre como essa abordagem pode influenciar a próxima geração. Para Anita, as geociências encontram seu lugar de destaque na educação básica, inspirando os alunos a explorar, compreender e proteger o fascinante planeta Terra que chamamos de lar.

Por outro lado, Amanda Corrêa, fundadora do Igeológico, uma iniciativa inovadora no campo das geociências, desempenha um papel significativo na divulgação e promoção da Geologia e da Geoeducação. Com sua paixão pela profissão, Amanda transformou uma ideia simples em uma plataforma influente, com mais de 70 mil seguidores em redes sociais e cerca de 10 mil acessos mensais ao seu site, inspirando milhares de pessoas a se engajarem com as Geociências.

E não podemos esquecer do Espaço Geocrías, uma medida reparadora promovida pela ABMGEO. Inicialmente concebido para promover a permanência de mães, pais e responsáveis, juntamente com suas crianças, em eventos geocientíficos, o projeto evoluiu para se tornar um espaço de aprendizado integrado à temática central do evento. Com a articulação direta entre profissionais das Geociências e da Educação Infantil, o Espaço Geocrías oferece um ambiente acolhedor e enriquecedor para as crianças explorarem o mundo das Geociências desde cedo.

Em conjunto, essas três perspectivas exemplificam o compromisso e a dedicação de profissionais e iniciativas na promoção da Geoeducação. Por meio de seus esforços, estão moldando uma geração de alunos e entusiastas das Geociências, capacitados a compreender e preservar o nosso planeta para as futuras gerações.

IGEOLÓGICO

CONECTANDO O MUNDO
ÀS GEOCIÊNCIAS ATRAVÉS
DA GEOEDUCAÇÃO

O Igeológico, uma iniciativa inovadora no campo das geociências, vem desempenhando um papel significativo na divulgação e promoção da Geologia e da Geoeducação. Fundado por Amanda, uma geóloga apaixonada por sua profissão, o Igeológico começou como uma ideia simples e hoje se tornou uma plataforma influente com mais de 70 mil seguidores em redes sociais e cerca de 10 mil acessos mensais ao seu site.

“

“O IGeológico começou como uma ideia simples: preencher uma lacuna na divulgação das Geociências.”

TRAJETÓRIA E MISSÃO DO IGEOLÓGICO

A trajetória de Amanda nas geociências começou durante seu período pré-vestibular, quando teve seu primeiro contato com a Geologia. Esse encontro despertou seu interesse pela área, levando-a a cursar Geologia na universidade. Durante sua graduação, Amanda estagiou em uma mineradora, onde adquiriu conhecimentos valiosos sobre depósitos de ouro, práticas de QAQC, geoestatística e mapeamento em mina subterrânea.

Ainda na faculdade, percebeu uma lacuna na presença das geociências no ambiente digital. Não havia muitos sites ou perfis no Instagram que abordassem essa temática tão fascinante. Além disso, notou que as pessoas ao seu redor tinham pouco conhecimento sobre a profissão de geóloga e suas possíveis atuações no mercado de trabalho.

Foi a partir desse cenário que Amanda decidiu dar vida ao projeto Igeológico, com o objetivo inicial de divulgar as geociências para todos e mostrar a amplitude da atuação desse profissional.

"Queríamos preencher essa lacuna, tornando a geologia mais acessível e compreensível para o público em geral", revela Amanda.

O projeto começou modestamente, com a criação de um blog para publicar conteúdos mais aprofundados sobre geologia. Mas logo se expandiu para as redes sociais, onde a equipe do Igeológico compartilha informações, curiosidades e histórias sobre o mundo das geociências.

Os resultados falam por si só: hoje, o Igeológico conta com mais de 70 mil seguidores em suas redes sociais e seu site recebe cerca de 10 mil acessos por mês. **"É incrível ver como o interesse pelas geociências tem crescido, e nos orgulhamos de poder contribuir para essa disseminação de conhecimento"**, comenta Amanda.

A diversidade de formatos e temas abordados pelo Igeológico tem sido fundamental para atrair e engajar o público. Desde vídeos educativos até artigos detalhados sobre formações geológicas, o projeto busca cativar a atenção de pessoas de todas as idades e níveis de conhecimento.

Mas para Amanda e sua equipe, o trabalho vai além da simples divulgação científica. **"Queremos inspirar as próximas gerações de geólogos e despertar o interesse pela ciência desde cedo"**, destaca Amanda. .

Um dos pontos-chave é a educação ambiental, onde a geologia desempenha um papel crucial. **"Por meio da comunicação eficaz, podemos destacar como os processos geológicos e a intervenção humana afetam o meio ambiente e o clima"**, destaca Amanda. Isso estimula um entendimento mais profundo das questões ambientais e promove a adoção de práticas mais sustentáveis.

"A geologia fornece informações vitais sobre como podemos gerenciar nossos recursos naturais de forma sustentável", explica Amanda. Através da geocomunicação, podemos conscientizar o público sobre a importância de evitar a exploração excessiva desses recursos e os impactos ambientais negativos resultantes.

"É gratificante saber que estamos contribuindo para um maior entendimento e apreciação do mundo que nos cerca"

ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO NAS REDES

A geologia, muitas vezes considerada um campo complexo e de difícil compreensão, encontra na estratégia de marketing de conteúdo uma aliada poderosa para alcançar o grande público. Amanda relata que essa abordagem inovadora tem sido fundamental para democratizar o conhecimento geológico e despertar o interesse em uma disciplina muitas vezes subestimada.

"Aqui no Igeológico, acreditamos que simplificar conceitos é essencial para aumentar a conscientização sobre a importância da geologia em nossa vida cotidiana", revela Amanda. E é exatamente isso que eles fazem: variam os formatos dos conteúdos, desde vídeos elucidativos até infográficos interativos, tudo com o intuito de traduzir o chamado "geologuês" para uma linguagem acessível e cativante.

Mas não é só isso. O Igeológico vai além, utilizando sua diversidade de formatos para contar histórias envolventes sobre as descobertas do mundo geológico. **"Fósseis, formações incríveis, terremotos, vulcões - tudo isso faz parte do nosso repertório"**, enfatiza Amanda. Essas narrativas, repletas de curiosidades e emoções, conseguem capturar a imaginação do público e despertar um interesse genuíno pela geologia.

Além disso, a busca por fontes de energia renovável é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Nesse aspecto, a geocomunicação desempenha um papel vital. **"Podemos educar o público sobre as vantagens das energias limpas, incentivando a transição para fontes de energia mais sustentáveis"**, enfatiza Amanda. Isso inclui a redução do uso de combustíveis fósseis e a diminuição das emissões de carbono, contribuindo para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

AMPLIANDO FRONTEIRAS NA GEOLOGIA E NA GEOEDUCAÇÃO

No mundo da geologia e da geoeducação, a importância de ir além do conteúdo online é uma filosofia abraçada pelo Igeológico. **"Estamos comprometidos em não apenas criar conteúdo online, mas também em estabelecer parcerias e participar ativamente de iniciativas que ampliam o alcance da geologia"**, afirma Amanda. Essas parcerias incluem colaborações em eventos, workshops, podcasts e webinars, oferecendo uma plataforma para profissionais, estudantes e entusiastas se reunirem e compartilharem conhecimentos.

Uma das abordagens-chave do Igeológico é incentivar a participação ativa da audiência. Através das redes sociais e do blog, o projeto permite que entusiastas da geologia compartilhem suas experiências, perguntas e conhecimentos, criando assim uma rede de aprendizado colaborativa. "Acreditamos que todos têm algo a contribuir e que juntos podemos enriquecer nosso entendimento das geociências", explica Amanda.

Além disso, o Igeológico incentiva a participação ativa de sua audiência, permitindo que entusiastas da geologia compartilhem suas próprias experiências, perguntas e conhecimentos por meio das redes sociais e do blog. Outra maneira pela qual o Igeológico promove a geoeducação é publicando artigos no blog de empresas parceiras sobre diversos temas das geociências. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de qualidade, escritos por especialistas, e enriquece o campo geocientífico como um todo.

Para Amanda e sua equipe, essa abordagem colaborativa é essencial para inspirar as próximas gerações de geólogos e entusiastas.

"Acreditamos que unir forças e compartilhar conhecimento é a chave para enriquecer o campo geocientífico e inspirar as próximas gerações de geólogos e entusiastas"

AMANDA CORRÊA

Com sua dedicação em promover a conexão e o compartilhamento de conhecimento, o Igeológico está moldando o futuro da geologia e da geoeducação, abrindo caminho para uma comunidade mais unida e informada.

O PAPEL TRANSFORMADOR DAS GEOCIÊNCIAS NA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Anita Fernandes nos conduz por uma jornada fascinante pelas Geociências e sua importância no ensino básico. Ela compartilha sua visão sobre como essa abordagem pode transformar a consciência de preservação da natureza e moldar o conhecimento dos alunos desde tenra idade.

A JORNADA DA PROFESSORA PELA CIÊNCIA

"Sou professora da rede estadual desde 2005, com experiência também na rede privada", compartilha Anita. Sua jornada acadêmica começou logo após a graduação em Ciências Biológicas, quando começou a lecionar Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental. **"Por ser formada em Ciências Biológicas, me aproximei e quis me aprofundar nas Geociências"**, explica ela.

Para Anita, sua paixão pelas Geociências foi moldada por experiências pessoais e profissionais. **"Sempre fui muito curiosa e queria ter uma visão mais ampla da natureza"**, revela ela. Sua curiosidade a levou a explorar diversas áreas, incluindo Zoologia, mas foi o trabalho como professora de Ciências que a direcionou para a Geologia.

Ao longo de sua carreira como professora do Ensino Fundamental, Anita encontrou oportunidades para aplicar seus conhecimentos em Geociências de maneira impactante. **"O conteúdo do Ensino Fundamental é mais amplo e abarca o planeta Terra, o que adoro!"**, diz ela.

Anita utiliza sua bagagem em paleontologia para enriquecer o currículo de Ciências, explorando temas como a origem do Sistema Solar, a evolução da Terra, rochas, minerais e solo. **"Trabalho com a origem do Sistema Solar, da Terra e como os seres vivos modificam o planeta, contribuindo para a evolução do planeta"**, compartilha ela.

Anita também conecta os conceitos geológicos ao estudo da Biologia e Química no Ensino Médio, promovendo uma compreensão mais profunda da relação entre a vida e o ambiente terrestre.

"Tento fazer a ligação entre as propriedades químicas e a composição da atmosfera, poluição, e composição química da Terra", explica ela.

Através do compromisso e paixão de profissionais como Anita Fernandes, a Geociência encontra seu lugar de destaque na educação básica, inspirando futuras gerações a explorar e preservar o fascinante planeta que chamamos de lar.

O SIGNIFICADO DAS GEOCIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

"A compreensão da dinâmica da Terra, os processos que resultam nas paisagens, clima, entre outros, contribuem para a construção de um conhecimento mais global sobre o ambiente", afirma Anita. Ela ressalta ainda o papel crucial das Geociências na Educação Ambiental, enfatizando que conhecer o Sistema Terra é fundamental para a formação científica, crítica e cidadã dos alunos.

Na visão de Anita, as Geociências têm o potencial de se integrar de forma transversal a diversas disciplinas, como Geografia, Ciências, Biologia, Arte, História, Química e Física. **"Os temas geocientíficos podem ser abordados de maneira mais integrada, enriquecendo o currículo e proporcionando uma compreensão mais profunda do mundo que nos cerca",** destaca ela.

Por que é tão importante introduzir conceitos geocientíficos às crianças desde cedo? Anita responde enfatizando a importância de construir percepções genuínas sobre o meio ambiente desde as primeiras etapas da educação formal. **"Quando as crianças aprendem desde cedo, podem construir suas percepções sobre o meio em que vivem e modificam",** destaca ela.

Na visão de Anita, as Geociências têm o potencial de se integrar de forma transversal a diversas disciplinas, como Geografia, Ciências, Biologia, Arte, História, Química e Física. **"Os temas geocientíficos podem ser abordados de maneira mais integrada, enriquecendo o currículo e proporcionando uma compreensão mais profunda do mundo que nos cerca",** destaca ela.

Para Anita, apresentar conceitos geocientíficos às crianças desde cedo é fundamental para que elas construam percepções genuínas sobre o meio ambiente. **"Aprender sobre os dinossauros, por exemplo, é uma ótima oportunidade para entender conceitos de Geologia e Paleontologia e solidificar a ideia de conhecer para proteger e preservar",** enfatiza ela.

CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

"Entender do que é feito o solo, como se formam as chuvas, ciclo da água, entre outros, são exemplos de como despertar a percepção do ambiente em que as/os jovens estão inseridos", aponta Anita. Ela ressalta a importância de uma abordagem que considere aspectos socioculturais, para que os conhecimentos se traduzam em consciência e ação ambiental.

Anita compartilha uma experiência prática envolvendo a construção de uma estação de tratamento de água com materiais sustentáveis. **"A atividade foi um sucesso, com os grupos explicando as etapas físicas e químicas nas ETA"**, relata ela. Outro exemplo destacado por Anita foi o trabalho com um texto sobre a contaminação do solo em áreas de cemitério. **"Um ano depois de lermos e discutirmos o texto, as crianças ainda lembravam, inclusive das recomendações de especialistas para construir os cemitérios. Foi muito gratificante"**, compartilha ela.

Para Anita, o ensino das Geociências vai além da compreensão científica e contribui para a formação de cidadãos conscientes. **"Essa formação deve habilitar jovens não só a perceberem seu espaço e como preservá-lo melhor, como também despertar a consciência crítica sobre os deveres das instituições e do Estado em garantir condições dignas para o exercício da cidadania"**, enfatiza ela.

Através do ensino das Geociências, os estudantes não apenas adquirem conhecimentos sobre o ambiente em que vivem, mas também desenvolvem uma consciência ambiental e social que os capacita a agir de forma responsável e crítica em relação à preservação da natureza e à construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS

Anita destaca que um dos principais desafios é a estrutura engessada do currículo escolar, que muitas vezes fragmenta os conteúdos e dificulta a realização de projetos integrados. Além disso, a falta de formação específica para os docentes em Geociências representa uma barreira significativa. **"Que profissional possui uma gama mais ampla das áreas das Geociências em sua formação?"**, questiona Anita, apontando a escassez de profissionais com conhecimento abrangente nesse campo.

Ela ressalta ainda as questões estruturais das escolas, como a falta de laboratórios, mapas atualizados e espaços para trabalhos de campo, especialmente nas escolas da rede pública.

Apesar dos desafios, Anita acredita que há espaço para melhorias e soluções integradoras. Ela enfatiza a importância de promover uma cultura de integração entre os docentes de diferentes áreas de conhecimento, criando pontes entre as disciplinas para uma abordagem mais holística. **"Podemos plantar uma semente integradora entre docentes de diferentes áreas de conhecimento, o que já é um passo muito importante"**, destaca ela.

Ela também destaca a importância de atividades práticas e interdisciplinares para engajar os alunos e promover uma compreensão mais profunda dos conceitos geocientíficos. **"Pode-se fazer uma atividade simples, como a construção de um terrário, durante aulas de Ciências e Geografia, na qual aprende-se a composição do solo, como o sistema se retroalimenta, efeito estufa, fotossíntese, etc."**, exemplifica ela.

Apesar dos desafios, Anita vislumbra um futuro em que as Geociências ocupem um espaço mais significativo no currículo escolar, contribuindo para uma educação mais holística e voltada para a sustentabilidade. Para alcançar esse objetivo, ela propõe uma série de recomendações, incluindo:

INTEGRAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS

Geografia, Ciências, Matemática, Artes e História, permitindo uma abordagem mais ampla e interdisciplinar das Geociências.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES

Oferecendo oficinas e aperfeiçoamento para que possam ensinar temas relacionados às Geociências de maneira mais eficaz e integrada.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Entre Instituições de Ensino Superior e de Educação Básica, proporcionando apoio técnico e pedagógico para a implementação de práticas inovadoras no ensino das Geociências.

REVISÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Para incluir uma abordagem mais ampla e integrada das Geociências no currículo escolar, com destaque para a Educação Ambiental e a promoção da sustentabilidade.

Anita destaca a necessidade de repensar a relação entre a sociedade e o ambiente, enfatizando que nós não estamos separados da natureza, mas sim interagindo e modificando-a constantemente. Nesse sentido, ela ressalta a importância de uma Educação Ambiental que integre os conhecimentos das Geociências, oferecendo uma compreensão mais profunda dos sistemas naturais e dos impactos humanos sobre eles.

Ela ressalta ainda, a importância da educação como um meio de promover essa mudança cultural, especialmente a Educação Ambiental. Segundo Anita, é essencial integrar as Geociências, a fim de que as recomendações sejam eficazes na promoção de sustentabilidade.

EDUCAÇÃO INTEGRADA E VOLTADA À SUSTENTABILIDADE

Através de uma visão inspiradora sobre como promover uma abordagem mais ampla e integrada das Geociências no currículo escolar, a professora enfatiza **"Como professora da Educação Básica há 18 anos e geocientista, penso que é hora de considerar o magistério como uma ciência"**. Ela destaca a importância do estudo, planejamento e método no ensino, ressaltando a necessidade de diálogo e troca de experiências entre os educadores.

No Ensino Fundamental, Anita propõe uma abordagem que promova o diálogo entre disciplinas como Geografia, Ciências, Matemática e Artes. **"Trabalhar para que disciplinas como Geografia e Ciências dialoguem mais no Ensino Fundamental"**, destaca ela, enfatizando a importância de entendermos nosso planeta para cuidarmos dele.

No Ensino Médio, Anita sugere expandir essa conexão, explorando temas como as diferentes cosmo percepções de criação da Terra, noções de paleontologia e biogeografia, elementos químicos na natureza, processos físicos que interferem no clima e as relações históricas e econômicas ligadas às alterações climáticas.

Um exemplo prático destacado por Anita é a relação entre a geologia e os conflitos por territórios e expansão econômica de civilizações. **"Como seria bom que as aulas de História fossem acompanhadas de mapas para melhor visualizar essas questões"**, sugere ela, destacando a importância de compreender como fatores econômicos e sócio-históricos impactaram e ainda impactam o equilíbrio do Sistema Terra e da humanidade.

Ao concluir sua reflexão, Anita ressalta que compreender como o planeta funciona é essencial para aplicar a sustentabilidade como um conceito concreto e imprescindível para a manutenção da vida.

OLHANDO PARA FUTURO DA GEOEDUCAÇÃO

Em uma reflexão sobre o futuro das Geociências no ensino básico, a professora Anita Fernandes, compartilha suas perspectivas e insights sobre a importância dessas disciplinas no processo educacional.

"Devemos mudar primeiramente como estudamos a Terra, tentando unir disciplinas e saberes", ressalta Anita. Ela enfatiza a necessidade de integrar os conhecimentos das Geociências em diferentes áreas do currículo escolar, reconhecendo sua relevância para discutir temas como sustentabilidade e desigualdades socioeconômicas.

Anita destaca a Educação Ambiental como uma via fundamental para incorporar as Geociências no cotidiano escolar.

Para Anita, conhecer a Terra é essencial diante dos desafios ambientais e climáticos que enfrentamos. Ela destaca a urgência de uma abordagem interdisciplinar, onde o estudo da Terra seja fundamentado em conhecimentos que se estendem por diversas áreas do saber, como hidrologia, pedologia e química.

"A discussão do cotidiano sobre o lixo, por exemplo, deve estar baseada em conhecimentos de diferentes áreas", ressalta Anita. Ela enfatiza a necessidade de os educadores unirem seus saberes em prol de uma melhor compreensão do nosso planeta, tanto no passado, no presente quanto no futuro.

UM CHAMADO À AÇÃO

Ao concluir sua reflexão, Anita deixa uma mensagem inspiradora para educadores e para a sociedade como um todo. **"É urgente que como educadores e educadoras pensemos mais em unir nossos saberes rumo à melhor compreensão do nosso planeta"**, destaca. Ela ressalta que esse conhecimento pode ajudar a formar gerações mais engajadas na preservação e sustentabilidade do planeta.

Diante das palavras de Anita Fernandes, fica evidente que as Geociências têm um papel fundamental no processo educacional, contribuindo para uma compreensão mais ampla e integrada do mundo que nos cerca e inspirando ações em prol de um futuro mais sustentável.

“

"Se temos a esperança de que as Geociências façam parte de fato do cotidiano escolar, a principal porta é a Educação Ambiental", afirma.

geociências

UM CAMINHO DE ACOLHIMENTO E DESPERTAR DAS CRIANÇAS PARA AS GEOCIÊNCIAS

Por Caroline Dutra e Tamiris Braga

Até pouco tempo atrás, a presença de crianças em eventos científicos parecia improvável, justificada por No entanto, uma iniciativa inovadora está desafiando estas ideias preconcebidas e transformando a maneira de enxergar a

participação infantil em espaços profissionais e acadêmicos. O Projeto Geociências, desenvolvido pelo GT Acolhimento da Rede GeoMamas, emerge como uma resposta revolucionária à ausência de acolhimento para mães, pais e responsáveis em eventos das Geociências.

A Maternidade tem sido um desafio para as mulheres na ciência, refletindo-se em números desiguais de participação e reconhecimento. De acordo com dados do Parent in Science, do nascimento da criança até os 3 anos há uma queda vertiginosa na produção científica de mães. Este fato reflete diretamente em mulheres que precisam cuidar dos filhos integralmente, sem ter com quem dividir essa tarefa com outro responsável ou contar com alguma rede de apoio. E isso foi drasticamente acentuado durante a pandemia. Após esse período, a produção começa a subir lentamente, conforme o aumento da idade da criança.

Na carreira científica, a produtividade é medida, principalmente, pela publicação de artigos. Contudo, essa produção incute, necessariamente, no tempo disponível para leitura de inúmeros artigos, tempo para escrita, ensaios de laboratório, discussões em grupos de pesquisa, apresentação de trabalho em congressos e tudo isso demanda muito tempo! Um tempo raro e precioso que muitas mães não dispõem pois precisam conciliar inúmeras tarefas, sendo sobrecarregadas, e isso resulta na baixa produção científica durante os primeiros anos de vida da criança.

A busca por medidas de acolhimento institucional não é recente, mas ganhou força nos últimos anos através de iniciativas como o Coletivo Observatório Cajuína. Esse coletivo, formado por cientistas, surgiu a partir de uma carta aberta à comunidade científica, instando congressos a incluírem profissionais que são mães e seus bebês nos espaços científicos. Esse manifesto não apenas gerou o Coletivo, mas também impulsionou a interação com instituições e eventos, contribuindo para mitigar a exclusão de mães nas Ciências.

A jornada pela equidade na ciência continua, com mulheres na vanguarda, desafiando estereótipos e reivindicando seu espaço. A maternidade e a ciência, longe de serem incompatíveis, podem prosperar juntas quando se cria um ambiente que reconhece e apoia as diversas trajetórias de carreira das mulheres cientistas. Essa é uma narrativa em evolução, impulsionada pela determinação de mulheres na ciência que não apenas moldam o presente, mas também inspiram o futuro.

Registro do acolhimento de mães e crianças através do Espaço Geocrías, no II Workshop Por Elas 2022, realizado no Clube de Engenharia.

Reconhecendo a diversidade inerente à parentalidade, que abarca uma ampla gama de identidades em termos de gênero, raça, classe social, habilidades e neurodiversidade, essas medidas visam facilitar a participação familiar, desde a concepção até a participação nos eventos, promovendo respeito e integridade.

"A presença e permanência de mães em eventos geocientíficos continuam a ser desafiadoras, influenciadas por questões financeiras, falta de suporte familiar e, principalmente, pela falta de adaptação dos espaços para acolher toda a diversidade da sociedade."

A ABMGeo, através das GeoMamas Anita Fernandes e Rosaline Silva, participou do 17º Geosudeste. O registro foi realizado após a apresentação oral na sessão temática Geoeducação, abordando a importância de medidas de acolhimento institucional e apresentação dos resultados obtidos do formulário de demandas, veiculado durante todo o período de inscrição.

O GUIA DE ACOLHIMENTO GEOMAMAS

CONVERSA COM MARION FREITAS, DAS COORDENADORAS DA REDE GEOMAMAS.

O guia de Acolhimento para Bebês e Crianças em Eventos e Espaços nas Geociências, desenvolvido pelo GT Institucional da Rede GeoMamas, surge como uma resposta aos desafios persistentes que mães enfrentam ao participar de eventos geocientíficos. O guia representa um esforço essencial para implementar medidas de acessibilidade que viabilizem não apenas a presença, mas a participação integral das mães em ambientes científicos.

Sendo assim, Marion Destaca que o objetivo primordial deste guia é estabelecer diretrizes que transformem esses ambientes em locais acolhedores para crianças e seus cuidadores, compartilhando a responsabilidade pela infância e desfazendo o mito de que a parentalidade é exclusivamente feminina. Isso representa um avanço crucial para mitigar o impacto negativo da maternidade nas carreiras das geociências.

Este guia se inspira nos esforços de mulheres de diversas áreas, tanto humanas quanto exatas, que há anos têm lutado pela equidade de gênero em seus setores. Projetos como Parent In Science, Observatório Cajuína e Mulheres na Ciência UFF serviram como fundamentos para a criação do Guia GeoMamas. Além disso, as experiências das mães que compõem a Rede GeoMamas são o fio condutor, evidenciando os obstáculos desnecessários enfrentados por elas ao participarem de eventos e espaços geocientíficos.

ATUALIZAÇÃO DO GUIA DE ACOLHIMENTO

A adesão mais expressiva ao Guia GeoMamas provém de mulheres que, simultaneamente, lideram a organização de eventos geocientíficos e enfrentam o desafio da maternidade e da carreira, revolucionando o campo científico ao romper com ciclos prejudiciais e criar ambientes mais acolhedores.

Os eventos estão passando por transformações significativas! Junto com mudanças nos editais de agências de fomento, que agora exigem medidas de acolhimento e inclusão para patrocínio, o Guia GeoMamas oferece o suporte necessário para as comissões organizadoras de eventos geocientíficos, permitindo-lhes estruturar espaços mais diversos. Ambientes mais inclusivos trazem consigo debates mais abrangentes, estimulando a multiplicação de ideias e soluções.

A terceira edição do Guia, prevista para o início de 2024, está em fase final de elaboração. Essa nova versão apresentará medidas adicionais em um formato revisado, organizado cronologicamente, incluindo uma revisão dos "Selos GeoMamas". O objetivo é torná-lo mais intuitivo e abrangente, facilitando a compreensão por todos os membros da comunidade e garantindo a adesão de diversos perfis.

Saiba mais sobre a Rede GeoMamas, através do QR Code abaixo.

Selos
GeoMamas
de acolhimento

Participação das GeoMamas no III Encontro Nacional de Desastres, que aconteceu entre os dias 06 e 09 de março de 2023. A GeoMama Luna Grupo, uma das organizadoras do evento, apresentou um painel sobre os Selos GeoMamas, e realizou uma apresentação sobre os resultados do Formulário de demandas do público alvo.

UM NOVO CAPÍTULO DA GEOEDUCAÇÃO

No universo das Geociências, onde a busca por inclusão se torna cada vez mais imperativa, o Espaço Geociências foi criado como uma abordagem centrada não apenas na acolhimento das mães, mas como um novo capítulo dedicado aos protagonistas mais jovens: as crianças.

Desenvolvido pela Rede GeoMamas da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, esse projeto revolucionário vai além da inclusão passiva, proporcionando um ambiente de aprendizado adaptado à temática central dos eventos científicos.

O Espaço Geociências nasce como uma medida reparadora, inicialmente concebida para promover a permanência de mães, pais e responsáveis, juntamente com suas crianças, em eventos geocientíficos. Contudo, à medida que o projeto se desdobrava, ficou evidente que a abordagem com as crianças poderia ser aprimorada. Mais do que oferecer um ambiente acolhedor, o objetivo passou a ser a criação de um espaço de aprendizado integrado à temática central do evento. Para isso, a inovação deste ambiente reside na articulação direta entre profissionais das Geociências e da Educação Infantil.

A Pedagoga Tamiris Braga e a Geóloga Caroline Dutra, idealizadoras desta nova metodologia para a organização do Espaço Geociências.

A colaboração multidisciplinar tem sido essencial para criar uma proposta de atividades que não somente acolha as crianças, mas as envolva de maneira lúdica e didática, proporcionando uma oportunidade única para que elas se sintam parte integrante do universo das Geociências.

A metodologia por trás do Espaço Geociências se desdobra em seis etapas essenciais: a identificação das demandas por meio de formulários,

o conhecimento detalhado do espaço disponível, a elaboração de um plano de atividades que se correlacione ao tema do evento, a seleção e capacitação adequada da equipe, a montagem do espaço e a adaptação contínua das atividades, finalizando com a obtenção de feedbacks. Essas etapas garantem não apenas um ambiente acolhedor, mas também um espaço que estimula a exploração e a interação, consolidando uma abordagem mais eficaz para crianças com até 5 anos.

Organização do Espaço Geocrías no II Workshop de Geologia de Engenharia. A temática apresentada foi sobre orientação por meio de mapas.

Espaço Geocrías organizado para o evento Museu Nacional Vive. A temática apresenta foi sobre as Mudanças Climáticas e seus efeitos no cotidiano.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

A adaptação do Espaço Geocrías para acolher crianças de todas as idades tem se revelado um desafio significativo, especialmente quando se trata de crianças mais novas, cuja concentração tende a ser mais limitada. Desta forma, foram adotadas estratégias criativas e adaptáveis para manter os pequenos engajados e entusiasmados com as atividades propostas.

O maior desafio observado reside na diversidade de idades das crianças participantes. Enquanto as crianças mais velhas tendem a concentrar-se mais facilmente, as mais novas são mais propensas a dispersar. Para lidar com essa variação, são necessárias diferentes abordagens e ferramentas para manter todas as crianças envolvidas e atentas.

Nos últimos eventos, como o Workshop de Geologia de Engenharia e Ambiental e o Workshop por Elas, o Espaço Geocrias enfrentou o desafio único de acolher crianças com até 5 anos de idade, caracterizadas por uma menor capacidade de concentração. Para compreender melhor as necessidades de cada criança, o Espaço Geocrias utiliza um formulário de demandas, essencial para adaptar as atividades de acordo com as características individuais de cada participante.

Durante o Workshop de Geologia de Engenharia, as crianças foram envolvidas em atividades práticas e lúdicas relacionadas à geociência. Uma dessas atividades, denominada "Geoexploradores: Desvendando os Mapas", utilizou uma bússola e um mapa para ensinar as crianças a identificar os pontos cardeais e explorar a geologia do ambiente. Além disso, um quebra-cabeça de mapas foi disponibilizado, incentivando as crianças a reconstruir o mapa completo de forma individual.

Outra atividade, intitulada "Construindo com Segurança - Protegendo a Terra! Meu Lixo, Seu Lixo", utilizou a história dos três porquinhos para discutir questões de vulnerabilidade e construção segura. As crianças puderam experimentar diferentes materiais de construção e participar de um jogo da memória com materiais recicláveis, promovendo a conscientização ambiental de maneira lúdica.

No Workshop por Elas, a temática voltou-se para o uso de geotecnologias e a orientação por mapas, utilizando a história clássica de "João e Maria" como ponto de partida. Após a contação da história, foram realizadas perguntas reflexivas para estimular o pensamento crítico das crianças em relação à localização e ao uso de mapas. Em seguida, foi criado um cartaz coletivo retratando o cenário da história, seguido por atividades práticas relacionadas ao tema.

A abordagem do Espaço Geocrias não se limita apenas às atividades planejadas, mas também inclui momentos para brincadeiras livres, reconhecendo a importância do jogo na aprendizagem infantil. Além disso, são disponibilizados espaços para troca de fraldas e amamentação, garantindo conforto e praticidade para mães e bebês participantes do evento.

Uma das características distintivas do Espaço Geocrias é a prática de adaptar as atividades de acordo com cada evento e sua temática específica. Em colaboração entre geocientistas e coordenadores pedagógicos, é desenvolvido um cronograma personalizado para atender às necessidades do público-alvo, garantindo uma experiência educacional significativa e enriquecedora para todas as crianças envolvidas.

Ao equilibrar atividades práticas, histórias, jogos e brincadeiras, o Espaço Geocrias oferece uma abordagem holística para a educação infantil nas Geociências. Sua capacidade de adaptar-se às diferentes idades e interesses das crianças, aliada à sua atenção aos detalhes e ao conforto das famílias, fazem dele um modelo exemplar de acolhimento e aprendizado inclusivo em eventos científicos.

Atividade de pintura com guache no III Workshop Por Elas 2023.

Especial Geocrias realizado na Quinta da Boa Vista, RJ.

PARA ALÉM DAS GEOCIÊNCIAS

O Grupo de Trabalho de Acolhimento da GeoMamas está lançando seu olhar para o futuro, traçando planos ambiciosos para ampliar o impacto do Espaço Geocrias e tornar as Geociências acessíveis a um público ainda mais amplo. Com o intuito de compartilhar e disseminar as práticas bem-sucedidas desenvolvidas em eventos científicos, o grupo está elaborando um artigo detalhado que servirá como uma referência sólida para a replicação e expansão dessa abordagem inovadora.

Além disso, estão previstas capacitações para o ano de 2024, visando capacitar mais profissionais e voluntários interessados em promover a educação nas Geociências de maneira inclusiva e inspiradora. O Grupo também planeja levar o projeto para além dos eventos científicos, com a meta ambiciosa de introduzir as Geociências diretamente nas escolas. Esse objetivo audacioso reflete o compromisso da ABMGeo em construir um ambiente educacional mais inclusivo e inspirador para as futuras mentes científicas.

O Espaço Geocrias não se limita ao ambiente acadêmico; ele transcende as fronteiras tradicionais da educação científica, proporcionando experiências enriquecedoras e inclusivas para crianças de todas as idades. Um exemplo marcante desse compromisso foi o evento especial realizado no mês das crianças, com a temática da "Era dos Dinossauros". Realizado na Quinta da Boa Vista, um parque natural no coração do Rio de Janeiro, o evento foi aberto ao público e reuniu famílias da região.

As atividades foram cuidadosamente planejadas para oferecer uma experiência única e educativa. Pela manhã, as crianças participaram de uma variedade de atividades, incluindo leitura, caça aos dinossauros, pintura com guache, construção de maquetes e contação de histórias. Para os mais pequenos, houve até mesmo um pula-pula para garantir diversão e interação. Na parte da tarde, as brincadeiras tradicionais como corrida do saco, corrida com a colher e amarelinha proporcionaram momentos de diversão.

O evento foi um sucesso, demonstrando o impacto positivo e a relevância do Espaço Geocrias na comunidade. Para o próximo ano, as organizadoras já estão planejando repetir a iniciativa, com novas atividades e abordagens para envolver e inspirar ainda mais crianças e famílias.

À medida que a GeoMamas avança em sua missão de tornar as Geociências mais acessíveis e inclusivas, o Espaço Geocrias se destaca como um símbolo de inovação e compromisso. Ao proporcionar experiências educativas significativas e envolventes, este projeto está abrindo portas e construindo pontes entre as crianças e o maravilhoso mundo das Ciências da Terra.

Parceria fundamental com entre a ABMGEO e a ABMGeo-RJ. Na foto, da esquerda para a direita, Suze Guimarães, Thais Pármera, Caroline Dutra e Tamiris Braga.

Os esforços dessas iniciativas são vistos como catalisadores para um futuro mais promissor, onde a diversidade é celebrada e as oportunidades são acessíveis a todos, independentemente de sua origem ou identidade. Que esses esforços continuem a crescer e se multiplicar, oferecendo a todos a chance de contribuir e prosperar.

Mães, pais e responsáveis que participaram do Especial Geocrías realizado na Quinta da Boa Vista, RJ.

CONEXÃO

| CIÊNCIAS DA TERRA

BRASIL SOB EXTREMOS:

ESTAMOS PREPARADOS PARA OS DESAFIOS CLIMÁTICOS?

A pergunta "Estamos preparados para os desafios climáticos?" é crucial diante do contexto atual, onde a conscientização e ações em larga escala são fundamentais para a prevenção e mitigação dos riscos e desastres climáticos.

Anteriormente, o conceito de risco estava centrado nas consequências dos processos geodinâmicos, negligenciando os aspectos socioeconômicos e deixando de considerar os indivíduos ou comunidades vulneráveis expostos a determinadas ameaças. No entanto, essa percepção evoluiu, e hoje compreendemos que os desastres não são naturais, mas sim construídos pela forma de organização da sociedade.

Essa mudança de paradigma ressalta a urgência e a relevância de se fortalecer e preparar socialmente as comunidades para enfrentar os eventos climáticos extremos, aumentando sua resiliência diante dos desastres que ocorrem com maior frequência e intensidade. Iniciativas nesse sentido têm ganhado destaque, especialmente após a propagação do Marco de Sendai, que estabeleceu quatro prioridades e sete metas para fortalecer as cidades, conscientizar sobre as causas dos desastres e promover o protagonismo das comunidades na gestão dos riscos.

Além disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11, destacam a importância de desenvolver cidades resilientes, inclusivas e sustentáveis a médio e longo prazos. Essa abordagem holística enfatiza a necessidade de considerar não apenas os aspectos ambientais, mas também os sociais e econômicos na formulação de políticas e estratégias de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

No entanto, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para garantir que o Brasil esteja verdadeiramente preparado para os desafios climáticos. É fundamental investir em infraestrutura resiliente, fortalecer os sistemas de alerta precoce, promover a educação ambiental e capacitar as comunidades para lidar com os desastres. Somente por meio de uma abordagem integrada e colaborativa, envolvendo governos, sociedade civil e setor privado, poderemos construir um futuro mais seguro e sustentável diante dos crescentes desafios climáticos.

A seguir são apresentados trabalhos de pesquisadores na temática dos eventos climáticos extremos e seus efeitos.

EXTREMOS DE SECA E O RISCO DE DESASTRES NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO CEARÁ

Este estudo analisa os extremos de seca no semiárido do Ceará, utilizando o Standardized Precipitation Index (SPI) para avaliar sua intensidade e frequência entre 1990 e 2020. Eventos de seca intensa são identificados, destacando preocupações sobre desertificação e necessidade de gestão de riscos.

Mariana Monteiro Navarro de Oliveira & Rafael Vinicius de São José

Imagem ilustrativa. Créditos: Canva.

Os eventos extremos assumem importância significativa no cotidiano das sociedades, tanto pela frequência e intensidade, quanto pela vulnerabilidade socioambiental (SANTOS et al., 2017). É provável que se tornem globalmente mais frequentes e intensos num futuro próximo (IPCC, 2007).

Tais eventos são definidos por ocorrências climatológicas fora do padrão de análise, como alta frequência de secas, alta frequência de precipitações pluviométricas e as chuvas extremas (DUARTE et al., 2015; SENA et al., 2017). Portanto, é uma ocorrência que apresenta incidência rara, distanciando-se da média, variando em sua magnitude (SAREWITZ e PIELKE Jr., 2000).

No Brasil, os maiores registros dos impactos de eventos excepcionais são os extremos de precipitação pluviométrica e a ocorrência de secas (JÚNIOR, 2016), tal como ocorre no Semiárido Brasileiro - SAB.

O fenômeno da seca é natural e cíclico, caracterizado pela insuficiência de precipitação durante um período prolongado (NDMC, 2007; BARBOSA e BURITI, 2018), que evolui lentamente com efeitos perceptíveis após semanas ou meses (CANCELLIERE et al., 2007).

Seus efeitos são representados pela escassez hídrica e a falta de água para a produtividade agropecuária e o consumo humano. Em locais ocupados pelas populações socialmente vulneráveis, este evento hidrometeorológico, constitui em risco de desastres com consequências negativas em todo sistema ambiental.

Historicamente, no SAB, tem-se observado que até mesmo as secas mais fracas assumem proporção de desastres, devido à baixa capacidade de resposta e a exposição da população. Apesar disso, não há uma cultura adequada de redução desse risco climático (SÃO JOSÉ, 2023). Esse fato tem relação com o escasso monitoramento da seca na região, sobretudo, devido à ausência de uma rede suficientemente densa de estações meteorológicas, além das limitações dos índices climáticos para a análise do fenômeno em ambientes semiáridos.

Para caracterizar a intensidade das secas no estado do Ceará, utilizamos o Standardized Precipitation Index – SPI, índice recomendado pela Organização Meteorológica Mundial – OMM e desenvolvido por McKee et al. (1993). O SPI é baseado nas relações de frequência, duração e severidade da ocorrência do fenômeno, sendo normalizado para uma localização e no tempo (WU et al.,

2007). “O evento de seca começa quando o SPI se torna negativo e atinge o valor de -1 e termina quando ele volta a apresentar valores positivos” (BLAIN; KAYANO, 2011, p. 139).

O semiárido cearense ocupa uma área de 126.514,9 Km² (86,8% da área total do estado), onde as secas são observadas desde 1605 (MARINHO et al., 2021). O regime pluviométrico é o tropical com período chuvoso entre os meses de fevereiro e maio, devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, modulada pela temperatura da superfície do mar no Atlântico Equatorial (PAREDES et al., 2015).

Em 49 municípios do Ceará, analisamos a série de 30 anos (1990-2020) com os dados pluviométricos do modelo ERA5-Land, produzido pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo e Copernicus Climate Change Service – C3S. Em seguida, foi calculado o SPI, que é definido pela diferença entre a precipitação estacional normalizada e sua média estacional a longo prazo, pelo desvio padrão (Figura 1).

Através do SPI, analisamos a duração, a frequência e a gravidade das secas na área de estudo. Na figura 1, a ocorrência de seca é representada pela cor vermelha, no qual os valores do SPI variam entre 0 e menor que -2 (variando de secas incipientes até secas extremas, respectivamente). Com isso, observamos a ocorrência de dois eventos de seca intensa entre 1990 e 2020. No período de 1990 a 2000, as secas foram frequentes nos meses de março, abril e maio, ou seja, no período chuvoso.

Vale ressaltar a presença de “anomalias climáticas” que são indicadas pelos picos e pelas baixas, demonstrando que o volume médio anual das precipitações pluviométricas é significativamente inferior ou superior em comparação aos níveis normais registrados.

Os períodos secos mais intensos ocorreram nas décadas de 1990 e 2010. No caso desta década, nota-se que os episódios mais extremos ocorreram no fragmento temporal de 2012-2013, gerando severos impactos ambientais, inclusive a intensificação da desertificação. Esses episódios de seca intensa corroboram com a pesquisa de Barbosa e Buriti (2018), na qual constataram que em 2012 o SAB passou por um dos piores eventos de seca da sua história.

De fato, um dos efeitos que a seca pode ocasionar é a desertificação, que é a degradação da terra em ambientes áridos, semiáridos e subúmidos. Na área analisada, esses efeitos são notórios no núcleo de desertificação do Médio Jaguaribe, região leste do Ceará (Figura 2).

Os extremos de seca no SAB podem se intensificar e prolongar com as mudanças climáticas, e somado às atividades humanas no uso da terra, o processo de desertificação poderá ampliar sua extensão.

As secas podem resultar em turbulência social, com a acentuação da escassez dos recursos naturais essenciais para a sobrevivência humana, além de impor limites para a ocupação dessas áreas.

Diante disso, é notório que a área analisada necessita de uma gestão capaz de reduzir, prever e controlar os riscos locais e regionais, com o desenvolvimento de ações transformadoras na relação entre a sociedade e os espaços ocupados, planejados e produzidos.

Figura 1. Gráfico do índice de precipitação padronizada (1990-2020).

Fonte: Autores (2023).

Figura 2. Núcleo de desertificação Médio Jaguaribe – Ceará.

Fonte: Autores (2023).

REFERÊNCIAS

- BLAIN, G. C.; KAYANO, M. T. 118 anos de dados mensais do índice padronizado de precipitação: série meteorológica de Campinas, Estado de São Paulo. *Revista Brasileira de Meteorologia*, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 137-148, 2011.
- BURITI, C. O.; BARBOSA, H. A. Um século de secas: Por que as políticas hídricas não transformaram o semiárido brasileiro? São Paulo: Chiado Books, 2018.
- CANCELLIERE, A.; MAURO, G. D.; BONACCORSO, B. Drought forecasting using the standardized precipitation index. *Water resources management*, v. 21, p. 801-819, 2007.
- DUARTE, Cristiana Coutinho; NÓBREGA, Ranyére Silva; COUTINHO, Roberto Quental. Análise climatológica e dos eventos extremos de chuva no município do Ipojuca, Pernambuco. *Revista de Geografia*, v. 32, n. 2, 2015.
- IPCC (2007) *Climate change 2007: the physical science basis*. In: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment. Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (eds S Solomon, D Qin, M Manning, Z Chen, M Marquis, KB Averyt, M Tignor, HL Miller). Cambridge University Press, Cambridge, UK, New York, NY, USA.
- MARINHO, R. S. et al. Delimitação do Semiárido. [S.l.], 2021. 272 p. Disponível em: <<https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/02semiariadorelatorionv.pdf>>.
- JÚNIOR, L. N. Dinâmica pluviométrica e impactos das chuvas no estado do Paraná: a natureza dos eventos extremos. In: SANT'ANNA NETO, J. L.; AMORIM, M. C. de C. T.; SILVA, C. A. da. *Clima e Gestão do Território*. Jundiaí: Paco Editorial: 2016.
- MCKEE, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In: *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*. 1993. p. 179-183. NDMC. National Disaster Management Centre. Inaugural Annual Report 2006-2007. Provincial and Local Government Department. Pretoria, South Africa, 2007.
- PAREDES, F. J.; BARBOSA, H.; GUEVARA, E. Análisis espacial y temporal de las sequías en el nordeste de Brasil. *Agriscientia*, v. 32, n. 1, p. 1-14, 2015.
- WU, H. et al. Appropriate application of the Standardized Precipitation Index in arid locations and dry seasons. *International Journal of Climatology*, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 65-79, 2007. Disponível em: <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.1371>. Acesso em: 10 jun. 2022.
- SANTOS, S. R. Q. dos.; SANSIGOLO, C. A.; NEVES, T. de A. T.; CAMPOS, T. L. de O. B.; SANTOS, A. P. dos. Frequências dos eventos extremos de seca e chuva na Amazônia utilizando diferentes bancos de dados de precipitação. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v.10, n.2, p. 468-478, 2017.
- SÃO JOSÉ, R. V. Riscos climáticos no semiárido da Bahia: o caso do fenômeno da seca na mesorregião do Vale São-Franciscano. 2023. 186 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2023.
- SAREWITZ, D.; PIELKE JR., R., 2000, *Extreme Events: developing a research agenda for the 21st Century: unpublished workshop report*. 2000. Disponível em: <<http://www.esig.ucar.edu/extremes/>>. Acesso em: 6 fev. 2015.
- SENA, J.P. O.; LUCENA, D.B.; RIBEIRO, G.N. Eventos extremos de precipitação no sertão paraibano: Variação espaço-temporal. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v.12, n. 4, p.748-755, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.18378/rvads.v12i4.4938>.

ÁREAS ÚMIDAS NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: IMPACTOS E PERSPECTIVAS NA PORÇÃO MINEIRA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Este estudo destaca a importância das Áreas Úmidas (AUs), sublinhando sua degradação devido à urbanização e agricultura. Aponta para a necessidade de preservação, considerando seu papel vital na recarga de aquíferos, qualidade da água e mitigação de desastres naturais, especialmente em tempos de mudanças climáticas.

**Ana Elisa Pinheiro e Silva,
Lívia Lara Silva Pereira,
Dayane Cristina Aparecida
Rodrigues e Rúbia Riane de
Sousa Araújo**

Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco – Sergipe. Créditos: Wikipédia.

As Áreas Úmidas (AUs) são sistemas hidrogeomorfológicos caracterizados pela grande presença de umidade, apresentando significativa importância nos meios ecológicos, geomorfológicos e na prestação de serviços ambientais (Cunha et al., 2015; Tooth et al., 2015). Por anos, esses ambientes foram estigmatizados como ecossistemas sujos, feios e insalubres, porém, com a crescente perda desses ambientes realizou-se na década de 1970, a Convenção de Ramsar, ratificada no país (BRASIL, 1996), que visava garantir o desenvolvimento sustentável de AUs, listando aquelas consideradas de importância internacional, denominadas Sítios Ramsar.

Ainda que seja importante delimitar esses sítios, ressalta-se que eles representam grandes sistemas de AUs, como o Pantanal Mato-Grossense, que se estende por milhares de quilômetros alagados. Embora o país tenha priorizado a demarcação de sítios Ramsar, foi lento na realização dos inventários para a classificação das AUs com bases científicas (DIEGUES 1994, 2002). Não existem levantamentos das AUs para as regiões brasileiras, entre outros, por

falta de critérios para sua definição e delimitação. Entretanto, estima-se que cerca de 20% do território do Brasil pode ser considerado AUs (JUNK et al. 2011 apud CUNHA, et al., 2015).

As AUs se manifestam sob diversas tipologias e estão presentes no imaginário popular, ainda que não seja com esse nome, pois apresentam-se na forma de brejos, pântanos e veredas, entre outras tipologias. Estimativas de Junk et al. (2010) sugerem que a área de cobertura das AUs pequenas pode ultrapassar até duas vezes a área total das grandes AUs, mas como se tratam de AUs “não convencionais” e de extensão menor, o aparato de proteção da convenção de Ramsar e das legislações não consegue abrangê-las.

As principais causas de perdas de áreas úmidas no mundo deve-se ao aumento da urbanização e agricultura, a ciência estima que mais de 50% das AUs foram destruídas ou tiveram sua integridade comprometida (MITCH e GOSSELINK 2008; CUNHA, et al. 2015). No Brasil, o aumento da densidade populacional e a acelerada transformação no uso da terra, especialmente dos ambientes aquáticos, constituem os principais mecanismos de degradação e perda das AUs (CUNHA, et al., 2015).

A exemplo da bacia hidrográfica do rio São Francisco, que caracteriza-se como uma bacia de elevadíssima importância nacional, a intensificação do uso da terra pode gerar impactos negativos na dinâmica das AUs e consequentemente na quantidade e qualidade da água desde nascentes até grandes rios, como o São Francisco que possui no estado mineiro a maior quantidade de afluentes perenes, e que já não consegue atender às múltiplas demandas, vivenciando um período de crise hídrica nos últimos anos (OLIVEIRA, 2021; RIBEIRO, 2010; ALMEIDA, 2018).

A exemplo da bacia hidrográfica do rio São Francisco, que caracteriza-se como uma bacia de elevadíssima importância nacional, a intensificação do uso da terra pode gerar impactos negativos na dinâmica das AUs e consequentemente na quantidade e qualidade da água desde nascentes até grandes rios, como o São Francisco que possui no estado mineiro a maior quantidade de afluentes perenes, e que já não consegue atender às múltiplas demandas, vivenciando um período de crise hídrica nos últimos anos (OLIVEIRA, 2021; RIBEIRO, 2010; ALMEIDA, 2018).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Carlos A. P. Prospecção da crise hídrica por meio da modelagem hidrológica no rio São Francisco. 2018. 235 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018.

BARBIER, Edward. E; et al. Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners. Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland, ano 1997.

BRASIL. Decreto Nº 1.905, de 16 de maio de 1996. Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971. Brasília, Casa Civil, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1905.htm Acesso em: 28 set. 2023.

CUNHA, Cátia N.; et al. Classificação e delineamento de Áreas Úmidas brasileiras e de seus macrohabitats. Cuiabá, EdUFMT, 2015.

DIEGUES, A.C.S. (1994): An inventory of Brazilian wetlands.- IUCN – The World Conservation Union, Gland, Switzerland: 216 pp.

Mapa da bacia do rio São Francisco. Créditos: Wikipédia.

DIEGUES, A.C.S. (2002): Povos e Águas.- Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, 2a. ed., São Paulo, Brasil: 597 pp.

JUNK, W.J.; et al. (2010b). Ecophysiology, biodiversity and sustainable management of Central Amazonian floodplain forests: A synthesis. In: JUNK, W.J.; PIEDADE, M.T.F.;

WITTMANN, F.; SCHÖNGART, J.; PAROLIN, P. (Eds.): Amazonian Floodplain forests: Ecophysiology, Biodiversity and Sustainable Management. Ecological Studies 210, Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York: 511-540

JUNK, W.J.; et al. (2011). A classification of major naturally-occurring Amazonian lowland wetlands. *Wetlands*, 31: 623-640.

JUNK, W.J., et al. 2014. Brazilian wetlands: their definition, delineation, and classification for research, sustainable management, and protection. *Aquat. Conserv.* 24(1):5-22.

MITSCH, William J.; GOSSELINK, James G.. *Wetlands*. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey: 582pp., 2008.

MITSCH, W., GOSSELINK, J.; *Wetlands*. The IUCN Wetlands Programme. Published by IUCN, Switzerland, pp 3-10 (2007), Wiley, New York.

OLIVEIRA, Diego Alves de. “Wetland” como unidade hidrogeomorfológica no contexto de transição entre o cerrado e o semiárido mineiro: análise da dinâmica do pantanal da bacia de drenagem do rio Pandeiros - MG. 2021. 418 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, Departamento de Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

Alguns dos impactos sofridos pelas AUs:
Conversão do uso da terra (1)
Drenagem (2)
Mineração de argila (3)
Interrupção da conectividade (4)

Fotomosaico mostrando alguns dos impactos sofridos pelas Áreas Úmidas (AUs). (1) Conversão do uso da terra; (2) Drenagem; (3) Mineração de argila; (4) Interrupção de conectividade. Fonte: Autores.

REDDY, K.R., & DeLaune, R.D. (2008). Biogeochemistry of Wetlands: Science and Applications (1st ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780203491454>.

RIBEIRO, Elizêne Veloso. Avaliação da qualidade da água do Rio São Francisco no segmento entre Três Marias e Pirapora - MG: metais pesados e atividades antropogênicas. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

TOOTH, Stephen; ELLERY, Fred; GRENFELL, Michael; THOMAS, Andrew; KOTZE, Donovan; RALPH, Tim. 10 Reasons why the geomorphology of wetlands is important. S.L:Wetlands In Drylands Research Network, 2015. 32 p. Disponível em:<http://wetlandsindrylands.net/wp-content/uploads/2015/10/10-Reasons-Geomorphology-of-Wetlands-NEAR-FINAL-FULL-COLOUR.pdf> Acesso em: 02 mar. 2022.

GESTÃO DE RISCOS GEO-HIDROLÓGICOS NO ESTADO DO PARÁ

Este estudo investiga os riscos geo-hidrológicos no Pará, evidenciando eventos como inundações e deslizamentos. Embora 26 casos de emergência tenham sido registrados em 2023, apenas dois municípios aderiram ao Programa Cidades Resilientes, destacando a necessidade de mapeamento de riscos em toda a região.

Amanda Barbara Seabra Viegas (1) & Camila Nascimento Alves (2)

(1) Discente do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA)

(2) Docente na Universidade Federal do Pará (UFPA)

Vista aérea da cidade de Belém, Estado do Pará. Créditos: Canva.

Eventos geo-hidrológicos são ocorrências naturais de origem geodinâmica e hidrológica que provocam mudanças no ambiente, segundo Alheiros (1998). Devido mudanças climáticas é possível visualizar os impactos ambientais ocasionados pelos eventos extremos, tais como as inundações, seca, estiagem, colapso do solo, movimentos de massa em geral (deslizamentos, queda, rolamento, fluxo de detritos). A área de estudo deste trabalho se refere ao estado do Pará, localizado no norte do Brasil e possui área de 1.253.164,5.

No presente trabalho buscou-se identificar e caracterizar os principais riscos geo-hidrológicos que ocorrem na área de trabalho e estão registrados na plataforma S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O estado do Pará sofreu uma rápida urbanização nos últimos anos, acompanhada de uma intensa ocupação de áreas impróprias, especialmente em encostas e planícies de inundação (QUEIROZ FILHO, 2011), fato que se dá principalmente por populações com maior vulnerabilidade socioeconômica. Esse cenário potencializa a ocorrência de desastres naturais, entre os quais se

destacam aqueles associados a movimentos de massa e inundações (DA SILVA ROSA et al., 2015; HOLCOMBE; ANDERSON, 2010).

O risco de desastre se configura como o potencial de perdas que uma comunidade pode sofrer por período de tempo e relaciona-se com o perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade de resposta ou recuperação, segundo Relatório Anual das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (2022). Foi possível constatar que no estado do Pará, especialmente no ano de 2023, especificamente até o mês de novembro, foram registrados 26 casos com reconhecimentos vigentes como Situação de Emergência (SE) como estiagem, tempestade local – chuvas intensas, inundações, seca e vendaval, sendo 21 (vinte e um) casos de estiagem, 2 (dois) caso de Tempestade local/convectiva – Chuvas intensas, 1 (um) caso de inundação, 1 (um) caso de seca, 1 (um) caso de Tempestade local/convectiva – Vendaval.

No estado também são reconhecidos as seguintes tipologias de risco: inundação (compondo 54% da setorização, com 87.866 pessoas em situação de risco), deslizamento (21% da setorização e 19.220 pessoas em situação de risco), erosão

pluvial (com 8% dos setores e 2.718 pessoas), erosão costeira (com 8% dos setores e 1.832 pessoas), erosão fluvial (com 7% dos setores e 1.299 pessoas), queda de blocos (com 1% dos setores e 752 pessoas), enxurrada (com 1% dos setores e 592 pessoas) e colapso de solo (que foi identificado em um setor e onde vivem 448 pessoas em situação de risco), de acordo com TEIXEIRA, et al. (2018).

O estado do Pará é reconhecido pela sua extensão territorial e possui 144 municípios. Entretanto, somente 2 municípios aderiram ao Programa Cidades Resilientes liderado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR), o qual possui foco em apoiar cidades, com a finalidade de redução de riscos de desastres. O conhecimento da tipologia dos desastres naturais que afetam o estado do Pará é fundamental para a gestão de riscos de desastres na região, compondo instrumentos para Planos de Redução de Riscos de Desastres Naturais. Entretanto, se faz necessário o mapeamento de risco de todos os 144 municípios paraenses.

REFERÊNCIAS

ALHEIROS, Margareth M. Riscos de escorregamentos na região metropolitana do Recife. 1998. 135 f. 1998. Tese de Doutorado. Tese.

DA-SILVA-ROSA, T. et al. Environmental education as a strategy for reduction of socio-environmental risks. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 209-228, 2015.

HOLCOMBE, E.; ANDERSON, M. Tackling landslide risk: Helping land use policy to reflect unplanned housing realities in the Eastern Caribbean. *Land Use Policy*, v. 27, n. 3, p. 798-800, 2010.

QUEIROZ FILHO, A. P. Sobre as origens da favela. *Mercator*, v. 10, n. 23, p. 33-48, 2011.

TEIXEIRA, G. T.; BANDEIRA, ICN; FONSECA, Dianne Danielle Farias. Caracterização das tipologias de risco geológico identificadas no Estado do Pará no período de 2012 a 2018. *Contribuições à Geologia da Amazônia*, v. 11, p. 253-269.

AMAZÔNIA DE EXTREMOS: OS IMPACTOS DE MUDANÇAS QUE VÊM DE LONGE

Os extremos hidrológicos recentes na bacia Amazônica desafiam a abordagem de causa e consequência locais. Eventos extremos, como inundações e secas recordes, são influenciados por mudanças nos oceanos Pacífico e Atlântico. Populações ribeirinhas, altamente vulneráveis, enfrentam impactos significativos. É crucial reconhecer e fortalecer sua capacidade de resiliência diante desses eventos.

Luna Gripp Simões Alves

Imagem ilustrativa. Créditos: Canva.

Para quem trabalha com hidrologia da bacia Amazônica é impraticável ler o tema deste ‘Boletim Geodinâmica’ e não fazer um recorte para a região. São muitos extremos no período recente, muitos riscos socioambientais potencializados, e muitos impactos das mudanças climáticas acontecendo em um curto espaço de tempo.

Uma primeira reflexão que surge é uma não correspondência à abordagem de causa e consequência locais, com a qual a nossa sociedade costuma lidar com as questões ambientais. Aqui não é o caso. Embora na conhecida Amazônia Legal a frente do desmatamento já avance há décadas, na bacia do rio Negro, por exemplo, a mudança da cobertura do solo não explica a ocorrência de níveis extremos de rio observados nos últimos anos. Em um intervalo de apenas 2 anos, na estação fluviométrica do Porto de Manaus, o rio Negro atingiu seu nível máximo em 2021, e o seu nível mínimo histórico agora em 2023. São os recordes de 120 anos de monitoramento. Ambos os eventos foram motivados pela ocorrência de outros extremos distantes: a variação na temperatura dos Oceanos Pacífico e Atlântico (Alves et al., 2023; Brasil, 2023).

A temperatura dos oceanos regula o volume de

umidade que chega à Amazônia, e a distribuição espacial das precipitações na bacia, e já é comprovadamente um fator determinante para a ocorrência de eventos extremos na região (Marengo e Espinoza, 2016). Ou seja, o problema vem de longe. E, embora a floresta Amazônica tenha papel essencial na regulação climática global, parece que a recíproca não é verdadeira.

Na outra ponta, a população regional, ribeirinha, com um modo de vida integrado ao meio ambiente, exerce níveis de impactos ambientais mínimos, se comparados às populações urbanas. Essa população depende dos rios não só como fonte de água para uso humano, mas também para o desenvolvimento de agricultura de subsistência, e como única via de transporte da população e de seus insumos, como alimentos, combustíveis e medicamentos. E, assim, se torna altamente vulnerável e exposta aos impactos causados pelos eventos hidrológicos extremos.

Na inundação de 2021, um documentário (“Cheia Histórica do Rio Negro 2021” da Amazon Sat) apresentou o depoimento de uma mãe que precisou sair de casa para buscar madeiras que estavam sendo doadas, para colocar no chão da casa inundada. Quando voltou, foi avisada que sua filha havia se afogado no rio, e havia sido salva pelo irmão, portador de deficiência. Este depoimento traz tantas camadas de vulnerabilidade da população exposta a este tipo de desastre

que precisaríamos de muito mais palavras para debater. Fica aqui o convite à reflexão, por enquanto.

Embora o assunto “eventos extremos na Amazônia” tenha sempre bastante repercussão, é urgente nos debruçarmos sobre os impactos que esses eventos levam à população regional. Já é consenso popular e científico que os eventos hidrológicos extremos estão cada vez mais intensos e mais frequentes na bacia, associados a mudanças no clima. Portanto, é imprescindível reconhecer os serviços ambientais de conservação da floresta prestados por suas populações regionais. E, de forma precisa, dedicar esforços e alocar recursos para aumentar a sua capacidade de resiliência e resposta frente a estes eventos.

REFERÊNCIAS

Alves, Luna Gripp Simões; Senna, Renato; Santos, Marcus Suassuna; Rocha, Charlis Barroso da. INUNDAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS EM 2021. In Desastres e Água: Eventos Históricos no Brasil. Organizadores Franciele Zanandrea - Masato Kobiyama - Gean Paulo Michel - Ayan Fleischmann - Walter Collischonn. Porto Alegre-RS. Ed. ABRHidro. ISBN 978-85-88686-47-2. 2023.

BRASIL, 2023. INPE, INMET, ANA e CENAD. Boletim Mensal n.02. Painel El Niño 2023-2024. 20 de outubro de 2023. Disponível em <<https://www.gov.br/ana/pt-br/sala-de-situacao/painel-el-nino/boletins/mensal/painel-el-nino-boletim-mensal-no-02.pdf>>.

Documentário: Cheia histórica do Rio Negro 2021. Produção: Maria Paula Santos. Brasil: Amazon Sat, 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=VyBmqTYDG4>>, Acesso em 16 dez. 2023.

Marengo, José Antonio; Espinoza, Jhan Carlo. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. International Journal of Climatology, v. 36, n. 3, p. 1033-1050, 2016.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE DESASTRES HIDROLÓGICOS: UMA FRONTEIRA TECNOLÓGICA PARA MITIGAÇÃO E RESILIÊNCIA

Desastres hidrológicos desafiam sociedades modernas. A inteligência artificial (IA) oferece soluções promissoras, desde previsões precisas até respostas eficientes. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, monitoramento em tempo real e análise de sentimentos, a IA transforma a gestão de desastres, embora desafios técnicos e éticos persistam. Essa integração é crucial para fortalecer a resiliência global.

Lidiane dos Santos Lima

Imagem ilustrativa. Créditos: Canva.

Desastres hidrológicos, como inundações e secas, são fenômenos globais que desafiam a resiliência das sociedades modernas. A frequência e intensidade desses eventos, potencializadas pelas mudanças climáticas e urbanização, demandam estratégias de mitigação e redução de risco eficazes (Sun, Bocchini, & Davison, 2020). Neste contexto, a inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta capaz de transformar a Gestão Integrada do Risco de Desastres (GIRD), através de previsões aprimoradas, monitoramento em tempo real e respostas de emergência otimizadas, dentre outros (Cheng, Behzadan & Noshadravan, 2022).

A aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina em IA na previsão e modelagem meteorológica e hidrológica tem demonstrado uma capacidade notável de identificar padrões preditivos em dados históricos, melhorando significativamente a precisão das previsões e permitindo intervenções proativas (Wu, Ming & Xu, 2021). O monitoramento em tempo real, potencializado por sistemas de IA, utiliza dados de sensores e satélites para detectar sinais precoces de eventos extremos, uma etapa fundamental para subsidiar sistemas de alerta e a mobilização de respostas efetivas (Alrayes et al., 2022).

A análise de imagens de satélite via IA fornece uma detecção precoce de mudanças na paisagem, indicando riscos potenciais e permitindo ações preventivas antes da ocorrência de desastres (Schofield, 2022). A otimização da resposta a desastres é facilitada por algoritmos de IA que ajudam na alocação de recursos e na logística, garantindo que a assistência seja entregue onde e quando mais necessária (Abid et al., 2023).

Além disso, a IA tem um papel de destaque no engajamento social e na análise de sentimentos, monitorando redes sociais para detectar e analisar relatos de eventos extremos, o que auxilia as autoridades a compreender e responder ao impacto sobre as comunidades (Liu, Li & Zheng, 2023; Lima, 2023). A IA também aprimora os sistemas de alerta e alarme, fornecendo avisos e alertas mais rápidos e precisos para as comunidades em risco (Riza et al., 2020).

No entanto, a adoção da IA na gestão de desastres hidrológicos não está isenta de desafios. Questões técnicas, como a qualidade dos dados, e dilemas éticos, como a privacidade e a tomada de decisão automatizada, exigem atenção e governança cuidadosas (Cheng, Behzadan, & Noshadravan, 2022; Liu, Li & Zheng, 2023). A pesquisa contínua e a colaboração entre cientistas e tomadores de decisões políticas são fundamentais para superar esses

obstáculos e garantir uma implementação ética e eficiente da IA.

Em síntese, a IA oferece um caminho promissor para aprimorar a gestão de desastres hidrológicos, promovendo uma resposta mais ágil e robusta. A integração dessas tecnologias avançadas nas estratégias de mitigação e gestão integrada de riscos é essencial para construir uma resiliência global diante dos desafios hidrológicos do futuro.

REFERÊNCIAS

- Abid, S. K., Chan, S. W., Sulaiman, N., Bhatti, U., & Nazir, U. (2023). Present and Future of Artificial Intelligence in Disaster Management. *International Conference on Engineering Management of Communication and Technology (EMCTECH)*, pp. 1-7. doi:10.1109/EMCTECH58502.2023.10296991
- Alrayes, F. S., Alotaibi, S. S., Alissa, K. A., Maashi, M., Alhogail, A., Alotaibi, N., . . . Motwakel, A. (2022). Artificial Intelligence-Based Secure Communication and Classification for Drone-Enabled Emergency Monitoring Systems. *Drones*, 6(9), p. 222. doi:https://doi.org/10.3390/drones6090222
- Cheng, C.-S., Behzadan, A. H., & Noshadravan, A. (2022). Uncertainty-aware convolutional neural network for explainable artificial intelligence-assisted disaster damage assessment. *Structural Control and Health Monitoring*, 29(10). doi:https://doi.org/10.1002/stc.3019
- Lima, L. S. (2023). *Twitter como uma ferramenta de análise de desastres e monitoramento em tempo real de eventos locais associados a excessos pluviométricos*. Rio de Janeiro, UFRJ/ Instituto de Matemática: Thais Cristina Oliveira da Fonseca.
- Liu, Y., Li, X., & Zheng, Z. E. (2023). Smart Natural Disaster Relief: Assisting Victims with Artificial Intelligence in Lending. *Information Systems Research*. doi:https://doi.org/10.1287/isre.2023.1230
- Riza, H., Santoso, E. W., Tejakusuma, I. G., Prawiradisastra, F., & Prihartanto, P. (2020). Utilization of artificial intelligence to improve flood disaster mitigation. *Jurnal Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 15(1), pp. 1-11. doi:https://doi.org/10.29122/jstmb.v15i1.4145.
- Schofield, M. (2022). An Artificial Intelligence (AI) Approach to Controlling Disaster Scenarios. In *Advances in Electronic Government, Digital Divide, and Regional Development*, pp. 28-46. doi:https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9815-3.ch003
- Sun, W., Bocchini, P., & Davison, B. D. (2020). Applications of artificial intelligence for disaster management. *Natural Hazards*, 103(3), pp. 2631-2689. doi:https://doi.org/10.1007/s11069-020-04124-3
- Wu, J., Ming, H., & Xu, J. (2021). Research on intelligent disaster prevention and mitigation method in high flood risk area of river basin based on artificial neural network. *7th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering & Smart Water Conservancy and Intelligent Disaster Reduction Forum (ICHCE & SWIDR)*, pp. 943-952. doi:10.1109/ICHCESWIDR54323.2021.9656352.

UMA SÍNTESE DO ESTUDO GEOGRÁFICO E GEOTÉCNICO PARA A ANTECIPAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS CATASTRÓFICOS, CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS

Chuvas intensas e deslizamentos de terra demandam abordagem integrada. O Serviço Geológico do Brasil avaliou áreas de risco em Abaetetuba, Pará, após desastre em 2023. Integração de sistemas de drenagem, monitoramento e tecnologias avançadas é crucial para prevenção e mitigação. Resiliência comunitária é fundamental diante de eventos climáticos extremos.

**Kemilly Andrade da gama,
Camila Nascimento Alves**

Imagem ilustrativa. Créditos: Canva.

O fenômeno das chuvas intensas e deslizamentos de terra representa um desafio significativo, demandando uma abordagem aprofundada no diagnóstico. As ocorrências de instabilidades de massa são relacionadas por muitos fatores, como o clima, a litologia e as estruturas das rochas, pedologia, a morfologia e outros. O diagnóstico desses eventos inicia-se com uma análise detalhada dos processos geodinâmicos, considerando a interação entre fatores climáticos, geológicos e topográficos.

O serviço geológico do Brasil (SGB-CPRM), responsável pelo mapeamento geológico-geotécnico voltados para a prevenção de desastres, realizou uma avaliação pós-desastre no município de Abaetetuba localizado na região Nordeste do estado do Pará, resultando na atualização das áreas do projeto de setorização de riscos geológicos alto e muito alto, que havia sido realizado em 2014. Inicialmente, o setor da área crítica do evento erosivo de fevereiro de 2023 foi revisado e teve sua área reduzida devido aos indícios de instabilidade verificados durante a etapa de campo. O desastre ocorreu nos bairros do São João e São José, o perímetro está com trincas no solo da Rua Siqueira Mendes até o final da D. Pedro I.

O município tem interação livre com o mar, e consequentemente, influência de marés semidiurnas, as quais podem contribuir diretamente para os sucessivos episódios de erosão. A topografia da região desempenha um papel crucial influenciando o escoamento da água, ao escorrer, aumenta a pressão no solo os causadores dos processos erosivos que vem ocorrendo nos últimos anos. O número de setores de risco obteve aumento de 01 para 22 e áreas de monitoramento houve diminuição. A combinação da força gravitacional e da redução na coesão do solo devido ao índice pluviométrico alto, cria condições propícias para a instabilidade. Descontinuidades geológicas, como falhas e fraturas, podem amplificar os riscos, servindo como zonas de fraqueza onde a água penetra e enfraquece.

Uma abordagem holística que integra medidas como investir em sistemas de drenagem bem projetados é fundamental para evitar a saturação do solo, monitoramento das edificações e avaliações técnicas promovendo a segurança e resiliência das comunidades vulneráveis. À medida que as tecnologias continuam a evoluir, a capacidade de antecipar e gerenciar eventos climáticos extremos também se fortalece e sistemas como sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica (SIG) e modelagem computacional, desempenham um papel fundamental na análise, previsão e gestão desses fenômenos complexos.

Os SIG permitem sobrepor camadas de informações, como topografia, uso do solo e histórico de deslizamentos. As inteligências artificiais e aprendizado de maquinas utilizam de algoritmos que podem analisar grandes conjuntos de dados, identificando correlações e fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões.

A antecipação do caos decorrente de chuvas intensas e deslizamentos é um desafio complexo que exige uma abordagem multifacetada. Sistemas de alerta precoce, gestão sustentável do solo, infraestrutura resiliente e conscientização comunitária são elementos essenciais para promover a resiliência diante desses eventos climáticos extremos. Ao integrar essas estratégias de forma coordenada, é possível reduzir significativamente os impactos adversos e proteger as comunidades vulneráveis em áreas propensas a deslizamentos. ■

PANORAMA DE BARRAGENS DE REJEITO NO ESTADO DO PARÁ SEGUNDO A CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO.

Este estudo aborda o panorama das barragens de rejeito no Pará, analisando sua Categoria de Risco e Dano Potencial Associado conforme legislação vigente. Dos 79 registros, 5 apresentam alto risco de rompimento, destacando a importância da atualização e fiscalização para prevenir desastres.

Naylanda das Graças Silva da Silva & Camila Nascimento Alves

Imagem ilustrativa. Créditos: Instituto Minere.

Em decorrência de rupturas em barragens de rejeitos nos últimos anos no Brasil despertou-se o interesse pelo conhecimento técnico científico relacionado ao tema, em especial para evitar danos análogos aos que ocorreram nos municípios de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Assim, há a necessidade de informações confiáveis e atualização da legislação no que se refere à segurança de barragens.

O presente trabalho discute o panorama atual sobre a situação de barragens de rejeitos no estado do Pará, segundo a categoria de Risco - CRI e Dano potencial Associado -DPA à luz da legislação vigente e a partir de dados da ANM (Agência Nacional de Mineração).

Para o desenvolvimento deste trabalho foram catalogados dados públicos disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração - ANM, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, legislação vigente, além de artigos publicados em revistas indexadas. Ademais, para o estudo do dano potencial associado e a categoria de risco utilizou-se como metodologia a matriz de classificação de barragens de acumulação de água, conforme resolução 143/2012.

Como resultado, notou-se que existem no estado do Pará 79 (setenta e nove) barragens de rejeitos (ANM, 2023b). Sendo que 5 (cinco) barragens estão classificadas como categoria de risco e alto índice de rompimento e no dano potencial associado, além de 26 (vinte e seis) barragens estão classificadas como alto nível de risco (ANM, 2023a).

Conforme a Agência Nacional de Mineração, as estruturas de rejeitos são construídas a montante, jusante ou, principalmente, a linha de centro, são categorizadas como indispensáveis para uma mineradora, pois, é projetado para conter substâncias líquidas e sólidas resultantes do minério ao passar pelo processo de beneficiamento, o elemento não utilizado é destinado à barragem de rejeito, pois, não pode haver o contato do rejeito com o meio ambiente.

Por outro lado, é crucial a elaboração de fiscalizações e estudos com bancos de dados atualizados, visando compreender e promover a segurança e resiliência das comunidades vulneráveis. Para que tais circunstâncias possam evitar perdas de vidas humanas e a destruição da fauna e flora.

Analogamente, as dificuldades encontradas no banco de informações geram a intensificação do desconhecimento presente na dificuldade da população obter o conhecimento do assunto de forma simples e compreensiva junto da discussão de moradores das comunidades localizadas nas proximidades, ficarem em alerta e cientes caso haja riscos próximos às barragens.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Mineração. Barragens de Mineração. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/barragens> .Acesso em: 12 nov. 2023a

Agência Nacional de Mineração. Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM) versão pública. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/aceso-a-sistemas/sistema-integrado-de-gestao-de-barragens-de-mineracao-sigbm-versao-publica> .Acesso em: 12 nov. 2023b

AS TERRAS CAÍDAS NA AMAZÔNIA

As Terras Caídas são um fenômeno de erosão fluvial comumente observado nas margens dos rios amazônicos, afetando principalmente populações ribeirinhas. Resultam da combinação de fatores naturais e antrópicos, como pressão hidrodinâmica e falta de saneamento. A falta de ações preventivas amplifica os riscos, como evidenciado na tragédia recente em Vila de Arumã.

Alderlene Pimentel

Vista aérea do Igaraapé Tarumã Açu na cidade de Manaus, Amazonas

Na Amazônia os rios têm papel fundamental na dinâmica de vida das populações humanas que moram às suas margens e, entendendo essa relação rio-natureza-sociedade, o ensaísta Leandro Tocantins intitulou sua mais famosa obra em “o rio comanda a vida”. Essa é uma frase filosófica e com um significado profundo para os Amazônidas que tiram dos rios o sustento e fazem deles seus caminhos.

A realidade social dos povos ribeirinhos é controlada pelo regime hidrológico desses grandes rios, ou seja, essas populações adaptaram-se aos controles sazonais de cheia e vazante e deram nomes aos processos que resultam dessa sazonalidade, como por exemplo, as terras caídas (1).

Vila do Arumã após o evento de terras caídas. Fonte: G1

As Terras Caídas é um termo utilizado pela população ribeirinha amazônica para designar o processo de erosão fluvial acelerada que ocorre frequentemente, mas não exclusivamente, às margens do Rio Amazonas e rios de água branca (2). O fenômeno enquadra uma variedade de processos geológicos, que inclui desde rupturas simples como solapamento, deslizamento de terra e colapso, até processos mais complexos envolvendo rupturas rotacionais que criam verdadeiras enseadas nos locais onde ocorrem, alterando a paisagem e expondo os moradores dessas áreas a uma série de transtornos (3).

O fenômeno das terras caídas faz parte da dinâmica natural dos rios de planície e resulta da combinação de diversas causas naturais como, pressão hidrodinâmica e hidrostática, fatores climáticos, litológicos e neotectônicos, e acaba se intensificando pela ação antrópica (4). É importante ressaltar que esse fenômeno acontece principalmente durante as cheias e afeta em maior quantidade as populações ribeirinhas do estado do Amazonas (2).

Os esquemas abaixo mostram os diferentes padrões do fenômeno das terras caídas.

Recentemente (01/10/2023), a Vila de Arumã, Beruri, Amazonas, foi afetada pelas Terras Caídas. Cerca de 200 pessoas foram afetadas e 40 casas foram levadas pelo deslizamento. Além disso, houve uma criança com morte confirmada e quatro desaparecidos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Estudos geológicos de risco fornecidos pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB), de 2014, já indicavam que a área deveria ser desapropriada, pois corria risco iminente. Infelizmente, 9 anos depois, a tragédia aconteceu. O laudo do SGB apontou que os potencializadores além da natureza, foram a falta de saneamento e outras ações antrópicas.

O SGB tem papel fundamental no mapeamento dessas áreas de risco de terras caídas na Amazônia, entretanto, grande parte das prefeituras ainda estão inertes frente ao fenômeno. Em alguns casos, as prefeituras não têm pessoal qualificado para lidar com a questão ou orçamento voltado a grandes obras infra estruturais e de saneamento. A Amazônia ainda precisa de um olhar especial, pois além das Terras Caídas, muitas outras dificuldades precisam ser ultrapassadas.

Esquema mostrando o enfraquecimento processo durante a enchente. (2)

Exibição esquemática o processo de debilitação durante o fluxo seco. (2)

Declive com declive entre 20° e 30°. (2)

Esquema mostrando o modelo de fluência. (2)

Comunidade Silêncio, as margens do Paraná dos Mouras durante a vazante severa de 2023, Rodrigues Alves, Acre.

REFERÊNCIAS

1. Carvalho JAL (2006) Terras caídas and social consequences: Miracauera Coast—Paraná da Trindade, Municipality of Itacoatiara—AM, Brazil. Dissertation, Federal University of Amazonas—UFAM.

2. Bandeira, I. C. N., Adamy, A., Andretta, E. R., Costa da Conceição, R. A., & de Andrade, M. M. N. (2018). Terras caídas: Fluvial erosion or distinct phenomenon in the Amazon? *Environmental Earth Sciences*, 77(6). <https://doi.org/10.1007/s12665-018-7405-7>.

3. Vale, R. S. do, Lima, L. dos S., Monte, C. do N., & Santana, R. A. S. de. (2019). Evidências do fenômeno de terras caídas com grandes cheias na região Oeste do Pará. *Brazilian Journal of Development*, 5(6). <https://doi.org/10.34117/bjdv5n6-136>.

Carvalho JAL, Cunha SB, Igreja HLS, Carneiro DS (2009) Episodes of Terras Caídas on the Amazonas River: the case of Costa da Águia, Parintins—AM. In: *Brazilian Symposium on Water Resources*, Campo Grande. Anais. Porto Alegre: Brazilian Association of Water Resources. <http://www.abrh.org.br/sgcv3/UserFiles/Sumarios>.

Porto improvisado as margens do Rio Juruá, Comunidade Profeta, Rodrigues Alves, Acre.

Porto de Manacapuru, as margens do Rio Amazonas, Amazonas.

POSSIBILIDADES E AUSÊNCIAS DAS CORPOREIDADES NOS ENCONTROS CIENTÍFICOS: UM PANORAMA DO XV ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA

**Viviane Ferreira Batista Leitão [1];
 Marion Freitas Neves [2];
 Carolina Cavalcante [3];
 Laryssa dos Santos Matos [4]; Luna
 Gripp Simões Alves [5];
 Cristiane Castro Gonçalves [6]; Rosaline
 Cristina Figueiredo e Silva [7].**

RESUMO

O estudo aborda a importância da inclusão e diversidade nos encontros científicos, destacando a sub-representação de certos grupos. Investiga como a pesquisa em geografia/geociências promove a inclusão de grupos sub-representados, como mães, LGBTQIAPN+, indígenas, entre outros. A Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências (ABMGeo), por meio da GeoMamas, desenvolve estratégias para acolher mães geocientistas. Um questionário do ENANPEGE revelou demandas variadas, incluindo necessidades de acessibilidade e serviços de cuidado infantil. Os dados ressaltam a importância de medidas inclusivas para garantir a participação equitativa em eventos científicos, reconhecendo as interseccionalidades das identidades e demandas dos participantes.

[1] Geógrafa, Mestre em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), membra ABMGeo/GeoMamas vivigeo.fb@gmail.com.

[2] Mestre em Geologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), membra ABMGeo/GeoMamas solar.geol@gmail.com.

[3] Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), Professora Associada do Department of Earth Science, University of Bergen, membra ABMGeo/GeoMamas geanecarol@gmail.com.

[4] Mestranda em Geociências pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), membra ABMGeo/GeoMamas geologa.matos@gmail.com.

[5] Doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, membra ABMGeo/GeoMamas lunagripp@yahoo.com.br.

[6] Doutora em Ciências Naturais, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), membra ABMGeo/GeoMamas, cristiane.castro@ufop.edu.br.

[7] Geóloga/Professora Associada, Doutora em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), membra ABMGeo/GeoMamas rosalinecris@yahoo.com.br.

Introdução

Os encontros científicos são momentos nos quais a comunidade de uma determinada área de conhecimento tem a oportunidade de compartilhar experiências, estabelecer parcerias, colaborações, conhecer pesquisas e trabalhos de colegas. No entanto, determinados grupos acabam, muitas vezes, sub-representados em eventos acadêmicos e, por consequência, na produção científica.

Quanto maior o espectro de diversidade de participantes em um evento, mais diversa e inclusiva será a ciência e menos sujeita a vieses de grupos específicos. Partindo deste pressuposto, indaga-se como a pesquisa em geografia e/ou geociências colabora com a inclusão na produção do conhecimento geográfico? Como colabora para a inclusão dos espectros de gêneros e culturas de grupos sub-representados, tais como mães, público LGBTQIAPN+[1], indígenas, quilombolas, dentre outros? Estas são perguntas que precisam de respostas a partir das diversas corporeidades que compõem o ser e o fazer geográfico.

Ressalta-se ainda que, dentre as diferentes estratégias para a estruturação de redes de colaboração, no contexto particular das geociências, tem-se a necessidade da realização de trabalhos de campo, que são essenciais para a coleta de dados, para o desenvolvimento de competências e do conhecimento (Vila-Consejo et al. 2018, p. 06). Contudo, embora ao contribuírem para o estabelecimento de redes de pesquisa esses trabalhos impliquem diretamente no aumento da produção científica, muitas vezes refletem contextos onde as mulheres são preteridas, e isso se agrava para aquelas que são mães (Vila-Consejo, et al. 2018, p. 06; Leitão et al. 2023, p. 07).

Visando minimizar tais assimetrias acadêmicas, a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências (ABMGeo), por meio da GeoMamas - Rede de Mães Geocientistas, auxilia no desenvolvimento de estratégias para acolhimento e inclusão desse grupo em particular nos eventos geocientíficos. O Guia de Acolhimento GeoMamas e a adesão aos Selos de Acolhimento, são algumas das estratégias para a construção de ambientes mais diversos (Batista et al., 2021, p. 02). Para o XV ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA (ENANPEGE), a ABMGeo/GeoMamas elaborou um “Questionário de acolhimento e inclusão” que foi disponibilizado no site oficial do evento, com o objetivo de entender quais as necessidades e o perfil de seus participantes. Os dados levantados a partir das respostas a este questionário são então apresentados aqui, para que sejam um instrumento de conhecimento e entendimento do

público que participou, ou que desejou participar, do encontro.

Esperamos que os dados auxiliem na proposição de iniciativas de inclusão para as próximas edições do ENANPEGE, uma vez que foram detectadas diferentes demandas, devido à heterogeneidade dos perfis das pessoas inscritas. Ainda, esperamos contribuir para a participação daqueles que não se inscreveram devido a obstáculos que poderiam ser superados com iniciativas de acolhimento e inclusão bem planejadas e executadas. Para que os impedimentos desta edição possam ser superados e para que a próxima seja mais diversa, reforçamos a importância de uma comissão de acolhimento e inclusão na organização dos eventos futuros.

As questões de inclusão aqui trabalhadas, são reflexo do sentimento de pertencimento e acolhimento do maior número possível de grupos e suas interseccionalidades. Iniciativas de acolhimento e inclusão impactam positivamente a saúde mental de graduandxs, pós-graduandxs e pesquisadorxs, que têm que lidar, muitas vezes, com o desgaste emocional ocasionado por falas, linguagens e contextos sexistas, permeados por preconceitos. Considerando especificamente a questão de gênero, entendemos a equidade como a provisão de recursos e oportunidades que abordem as desigualdades e produzam um contexto de possibilidade de concorrência equitativa, onde gênero pode ser traduzido como um espectro não binário (Vila-Consejo et al., 2018, p.02).

A corporeidade aqui é tratada como relativa ao corpo associado a um contexto político onde existem relações complexas de poder que o marcam e o moldam (Foucault, 1987, p.29). Sem, no entanto, deixar de lado o corpo como possibilidade de expressão da cidadania, conforme Santos (1996, p.134):

Penso haver três dados centrais para entender essas questões de preconceito, do racismo e da discriminação. O primeiro é a corporalidade, o segundo é a individualidade e o terceiro é a questão da cidadania. São as três questões que vão ser a base da maneira como estamos juntos, da maneira como nos vemos juntos, da maneira como pretendemos continuar juntos. Resumindo, a corporalidade inclui dados objetivos, a individualidade inclui dados subjetivos e a cidadania inclui dados políticos e propósitos jurídicos. A corporeidade nos leva a pensar na localização (talvez pudéssemos chamar de lugaridade), a mobilidade, a destreza de cada um de nós, isto é, a capacidade de fazer coisas bem ou mal, muito ou pouco e as possibilidades daí decorrentes. E aí aparece em resumo, o meu corpo, o corpo do lugar, o corpo do mundo. Eu sou visto, no meio, pelo meu corpo. Quem sabe o preconceito não virá do exame da minha individualidade, nem da consideração da minha cidadania, mas da percepção da minha corporalidade.

Nesse contexto, o levantamento de informações é um primeiro passo para estabelecer um panorama e propor iniciativas e ações que promovam a inclusão da diversidade de grupos em eventos científicos. Assim, o questionário de demandas divulgado no site do XV ENANPEGE teve como objetivo entender esse público e suas demandas e também aqueles que deixaram de se inscrever por obstáculos relativos à inclusão e ao acolhimento.

Questionário de demandas: um panorama do XV ENANPEGE

A estruturação do “Questionário de acolhimento e inclusão” nas seções (i) Perfil e Identidade, (ii) Recreação e Cuidadoria e (iii) Recursos de Acessibilidade, visou facilitar a compreensão e análise dos tópicos abordados (Figuras 1 a 16, a seguir). Ao mesmo tempo, a intenção foi que as perguntas, mesmo distribuídas em diferentes seções, estivessem interligadas de maneira coesa e abrangente, para que as respostas pudessem ser contextualizadas em relação a diferentes perspectivas. O questionário foi elaborado de modo que fossem respondidas apenas as informações desejadas.

Nesta pesquisa, foram coletadas 394 respostas, representando menos da metade dos participantes. Dentro desse grupo, 89,4% (355) estavam inscritos, enquanto 10,6% (42) não possuíam registro de inscrição no evento.

1. Perfil e Identidade

Na seção (i) Perfil e Identidade, os dados levantados, possibilitaram identificar conforme Figura 1, que não houve dificuldade relevante para acessar o questionário pelas plataformas de divulgação do evento, indicando que o acesso à informação sobre a possibilidade de inclusão e acolhimento no evento estava exposto adequadamente. De fato, havia uma aba explícita na página principal do evento, intitulada “Acolhimento e Inclusão”, o que foi essencial para que o objetivo da aplicação do formulário fosse contemplado.

Figura 1. Encontrou alguma dificuldade para acessar este questionário pelas plataformas de divulgação do evento?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Encontrou alguma dificuldade para acessar este questionário pelas plataformas de divulgação do evento?”, com 390 respostas.

O perfil de identidade explorado a partir de nove gráficos mostra que o evento foi de interesse para uma ampla faixa etária, que variou de 19 a 58 anos (Figura 2). No âmbito da identificação étnico/racial, a maioria dos respondentes autodeclararam-se como brancos (41%) e pardos (37%), enquanto, aproximadamente, 18% se identificaram como pretos. Apenas 2% dos respondentes se autodeclararam como amarelos e 0,5% como “outros” (Figura 3).

Figura 2. Poderia informar sua idade?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Poderia informar sua idade?”, com 62 respostas.

Figura 3. Gostaria de informar sua identidade étnica/racial?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Gostaria de informar sua identidade étnica/racial?”, com 397 respostas.

Em relação à identidade de gênero, a maior parte dos respondentes se autodeclararam como mulheres cisgênero (53%), seguido de homens cisgênero (32%) e de gênero não-binário (4%). Também 4% se identificaram como “outros gêneros”, 0,3% com homem transgênero e cerca de 8% preferiam não se identificar (Figura 4). Em relação a estes resultados, cabe ressaltar que a porcentagem de respostas deste tipo de formulário pode mascarar a equidade de gênero dos eventos, pois vem sendo observada uma tendência maior das mulheres, se comparadas aos homens, de se dedicarem a responder tais questões. Corroborando tais constatações, no trabalho desenvolvido pela GeoMamas durante o XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, observou-se que as respostas ao formulário de acolhimento apresentavam uma proporção de mulheres de 48%, enquanto entre as pessoas que compareceram ao

evento esta taxa foi de apenas 31% (Alves et al., 2023, p.04). As opções de autoidentificação como homem ou mulher transgênero também estavam disponíveis, além de “outros”, embora nenhum dos respondentes as tivessem apontado nesse caso.

Figura 4. Gostaria de informar sua identidade de gênero?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Gostaria de informar sua identidade de gênero?”, com 389 respostas.

Em relação à renda pessoal mensal, observou-se que a maior parte dos respondentes apresenta uma renda da ordem de 1 a 3 salários mínimos (30%), e 3 a 6 salários mínimos (25%) (Figura 5).

Figura 5. Gostaria de informar sua renda pessoal mensal?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Gostaria de informar sua renda pessoal mensal? (Considere salário mínimo = R\$ 1.320,00)”, com 394 respostas.

Constata-se, ainda, que quase 10% dos respondentes relataram pertencer a alguma categoria de deficiência, destacando a importância de assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência em eventos científicos (Figura 6). Foi igualmente evidenciada a responsabilidade para com pessoas com deficiência, sublinhando-se a necessidade de providenciar serviços de assistência e recreação infantil especializada para uma ampla gama de deficiências para as próximas edições do ENANPEGE (Figura 7).

O perfil de identidade explorado a partir de nove gráficos mostra que o evento foi de interesse para uma ampla faixa etária, que variou de 19 a 58 anos (Figura 2). No âmbito da

identificação étnico/racial, a maioria dos respondentes autodeclararam-se como brancos (41%) e pardos (37%), enquanto, aproximadamente, 18% se identificaram como pretos. Apenas 2% dos respondentes se autodeclararam como amarelos e 0,5% como “outros” (Figura 3).

Figura 6. Você se enquadra em alguma categoria de deficiência?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Você se enquadra em alguma categoria de deficiência?”, com 397 respostas.

Figura 7. Você é responsável por uma pessoa com deficiência?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Você é responsável por uma pessoa com deficiência?”, com 395 respostas.

Apesar da maioria dos participantes não expressarem intenção de levar dependentes (bebês, crianças ou adolescentes) ao evento (Figura 8), há o interesse em serviços de recreação e cuidados infantis, sugerindo que a disponibilidade desses serviços pode fomentar a participação de pessoas que, de outra forma, não considerariam tal possibilidade (Figuras 9 e 10).

Figura 8. Você se enquadra em alguma categoria de deficiência?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. Respostas à pergunta “Você pretende levar dependentes (bebê/criança/adolescente) ao evento?”, com 396 respostas.

Figura 9. Você tem interesse em serviços de recreação e cuidados infantis durante o período do evento?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Você tem interesse em serviços de recreação e cuidados infantis durante o período do evento?", com 395 respostas.

Figura 10. Este tipo de serviço é essencial para sua participação no evento?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Este tipo de serviço é essencial para sua participação no evento?", com 66 respostas.

Além disso, embora uma minoria considere esses serviços como essenciais para sua participação no evento, é crucial reconhecer a importância dessas iniciativas para determinados grupos, especialmente para aqueles que são responsáveis por crianças com deficiência, e, portanto, não poderiam participar sem a disponibilidade de acolhimento, assistência e recreação.

2. Recreação e Cuidadoria

Na seção (ii) Recreação e Cuidadoria os dados revelam que 34% dos participantes têm disponibilidade de arcar com o serviço de assistência e recreação infantil (Figura 11), e muitos expressaram interesse para uma ou duas crianças (Figura 12). Isso destaca a relevância de oferecer tais serviços para incentivar a participação de famílias com crianças pequenas.

No que diz respeito às crianças que se beneficiariam do serviço de assistência e recreação infantil, a maioria dos participantes possui uma relação direta com essas crianças (Figura 13), ressaltando a importância dessas iniciativas para atender às necessidades específicas de cada criança e sua família. Embora a utilização de recursos de acessibilidade seja minoritária, é crucial para certos participantes, especialmente para aqueles com deficiência visual ou auditiva (Figura 14).

Figura 11. Qual das opções se adequa às suas possibilidades?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Qual das opções se adequa às suas possibilidades?", com 65 respostas.

Figura 12. Você teria interesse nesse serviço para quantas crianças?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Você teria interesse nesse serviço para quantas crianças?", com 65 respostas.

Figura 13. Você se enquadra em alguma categoria de deficiência?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Qual sua relação com a (s) criança (s) que utilizará (m) o serviço?", com 53 respostas.

Figura 14. Você ou alguma das crianças utiliza recursos de acessibilidade?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta "Você ou alguma das crianças utiliza recursos de acessibilidade?", com 58 respostas.

Para essa questão também foi feita a pergunta: “Em caso de resposta afirmativa, favor especificar qual(is) recurso(s)”. As duas respostas afirmativas indicaram ter dependente com autismo e necessidade por rampas de acesso para carrinho de bebês.

3. Recursos de Acessibilidade

Na seção (iii) Recursos de Acessibilidade foi perguntado quais serviços atenderiam às necessidades de cada participante, conforme indicado na Figura 15.

Figura 15. Quais serviços atenderiam suas demandas?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Quais serviços atenderiam suas demandas?”, com 268 respostas.

Além destas, outras demandas pontuadas pelos respondentes foram: “Que o evento fosse híbrido para mais pessoas poderem participar”; “Atenção às mulheres grávidas”; “Berçários”; “Alimentação sem glúten, lactose, vegetariana e vegana”; “Assentos para pessoas obesas”; “Banheiro sem gênero”; “Cadeirinha de criança (tipo de restaurante) para as refeições”; “Locais bem iluminados, Faixa de Sinalização Visual para Degraus de Escada”; “Possibilidade de levar pet” (animal de estimação); “Permissão para familiar que está acompanhando um participante inscrito assistir ao evento”; “Apadrinhamento para alunos de outros estados sem recursos para custos de moradia durante os dias do evento”; “Incentivo à formação de grupos para o deslocamento evento/hospedagem para que as mulheres que estiverem sozinhas não se sintam inseguras”; e “Ajuda na hospedagem”.

Figura 16. Gostaria de compartilhar barreiras que dificultam ou impedem sua ida e permanência em eventos científicos?*

Fonte: Formulário de Acolhimento e Inclusão ABMGeo/GeoMamas - XV ENANPEGE. * Respostas à pergunta “Gostaria de compartilhar barreiras que dificultam ou impedem sua ida e permanência em eventos científicos?”, com 175 respostas.

Por fim, as barreiras que dificultam ou impedem a participação em eventos científicos incluem principalmente as questões financeiras, indicadas por (43%) dos respondentes a esta pergunta, aos cuidados com filhos (29%) e ao tempo a ser dedicado ao evento (14%). Ainda, foram citadas, a ausência de cadeiras de criança para refeições, a falta de locais bem iluminados e sinalizados, a ausência de permissão para que familiares acompanhem participantes inscritos, a falta de incentivo para a formação de grupos para deslocamento e hospedagem e a falta de banheiros unissex (Figura 16). Essas informações são fundamentais para orientar ações que visem tornar as próximas edições do ENANPEGE mais inclusivas e acessíveis a todos os participantes.

Considerações Finais

A análise dos dados coletados durante o XV Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ENANPEGE) ofereceu contribuições valiosas sobre as demandas e desafios enfrentados pela comunidade científica em relação à inclusão e ao acolhimento de diversos grupos. A diversidade é um pilar essencial para a excelência científica, contribuindo para uma produção de conhecimento mais abrangente e representativa.

Uma das questões essenciais destacadas pelos participantes diz respeito à necessidade de inclusão de mães e cuidadoras em eventos científicos. Estudos como o de Pontes et al. (2019, p.687) e Carpes et al. (2022, p. 02) evidenciam que as responsabilidades familiares muitas vezes limitam a participação das mulheres em atividades acadêmicas, incluindo eventos científicos. Isso ressalta a importância de medidas que garantam a equidade de gênero e promovam a inclusão de mães e cuidadoras, como a disponibilização de serviços de cuidadoria e recreação infantil durante os eventos.

Além disso, a falta de acessibilidade e as barreiras físicas e financeiras também foram identificadas como obstáculos significativos para a participação equitativa em eventos científicos. Assim como na pesquisa de Lima e Carmo (2023, p. 1143), os dados apresentados aqui enfatizam a importância da acessibilidade física para garantir a participação plena de pessoas com deficiência em atividades acadêmicas. Medidas como a disponibilização de recursos de acessibilidade, incluindo rampas de acesso e banheiros adaptados, são essenciais para superar essas barreiras e promover a inclusão.

Por fim, é crucial reconhecer a interseccionalidade das identidades e das demandas dos participantes. Destaca-

se aqui a importância de abordagens inclusivas que considerem não apenas a identidade de gênero, mas também outras dimensões, como raça, etnia, orientação sexual e status socioeconômico. Iniciativas que visem atender às necessidades específicas de grupos sub-representados, como indígenas, quilombolas e LGBTQIAPN+, são fundamentais para promover uma ciência verdadeiramente inclusiva e acessível a todos.

Referências

ABMGEO/GEOMAMAS. Guia GeoMamas para inclusão de bebês e crianças em eventos e espaços nas Geociências, 2022. Disponível em: <<https://www.abmgeo.org/geomamas>>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALVES, L.G.S.; et al. Efeito tesoura: um recorte em eventos científicos na área de recursos hídricos. XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Aracaju, Sergipe, 2023.

BATISTA, L.A.; et al. GeoMamas – Rede de Apoio de mães nas Geociências. III Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciências, 3ª edição, pp. 01-03, 2021.

CARPES, P.B.M.; et al. Parentalidade e carreira científica: o impacto não é o mesmo para todos. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 31, p. e2022354, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ress/a/c7TkCBBBsYtF7nhnsDmZ83n/>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. In: *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. 1987. p. 291.

LEITÃO, V.F.B.; ALVES, A.P.R.; NEVES, M.F.; SILVA, R.C.F.; SILVA, A.C.F. Maternidade e geociências, como estabelecer uma possibilidade de conciliação? *Anais do XV ENANPEGE*. Campina Grande: Realize Editora, 2023. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/94569>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

LIMA, A.T.; CARMO, M.A.A. Acessibilidade e inclusão no ensino superior: experiências e desafios à permanência de pessoas com deficiência. *Revista Educação e Políticas em Debate*, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 1132–1150, 2023. DOI: 10.14393/REPOD-v12n3a2023-68708. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/artic le/view/68708>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

PONTES, T.B.; et al. Mães acadêmicas: equilibrando os papéis de mães e pesquisadoras. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 27, pp. 687-690, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/PysT6Vk5VfSmGRXVTxTzT4P/?lang=pt#>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

SANTOS, M. *As cidadanias mutiladas. O Preconceito*. São Paulo: IMESP, v. 1997, pp. 133-144, 1996.

VILA-CONCEJO, A.; et al. Passos para melhorar a diversidade de gênero na geociência e engenharia costeira. *Palgrave Commun* 4, 103, 2018.

EM FOCO

FIQUE DE OLHO NAS PRÓXIMAS ATIVIDADES DA ABM GEO

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS ABM GEO

»»» ABRIL A JULHO/ 2024

A ABMGeo está lançando sua programação de cursos para o próximo mês de abril, com pré-inscrições programadas para iniciar em março. Com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional e acadêmico em diversas áreas das Geociências, a ABMGeo oferecerá uma variedade de temas, incluindo sustentabilidade, escrita científica, gestão de riscos e desastres, geologia médica, liderança feminina, entre outros.

O foco dos cursos é proporcionar conhecimento atualizado e ferramentas práticas para profissionais e estudantes interessados em expandir suas habilidades e aprofundar seu entendimento nas Geociências. Além disso, a ABMGeo está comprometida com a promoção da inclusão social, oferecendo além de inscrições promocionais para sócios, inscrições sociais, visando ampliar o acesso aos cursos e fortalecer a diversidade na área.

Os interessados em participar dos cursos podem encontrar mais detalhes e informações sobre a programação no site oficial da ABMGeo, acessível em www.abmgeo.org. Não perca a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e se conectar com profissionais engajados nas Geociências. Garanta sua pré-inscrição e faça parte dessa jornada de aprendizado e crescimento profissional.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS ABMGEO

EM ABRIL

EM MAIO

MINI CURSO:

GEOQUÍMICA AMBIENTAL

APLICADA A IDENTIFICAÇÃO DE FONTES

MODALIDADE VIRTUAL

@abmgeo_brasil

www.abmgeo.org

ABMGEO

EM JULHO

MINI CURSO:

LIDERANÇA FEMININA

MODALIDADE VIRTUAL

@abmgeo_brasil

www.abmgeo.org

ABMGEO

MINI CURSO:

O CAMINHO ADIANTE:

ANTROPOCENO, MEIO AMBIENTE E
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

MODALIDADE VIRTUAL

EM JUNHO

MINI CURSO:

ESCRITA CIENTÍFICA

MODALIDADE VIRTUAL

@abmgeo_brasil

www.abmgeo.org

ABMGEO

FÓRUM GEO-CIENTÍFICO

A Newsletter "Forum Geocientífico da ABMGeo é um marco especial para nossa comunidade, marcando o início de uma nova fase de engajamento e compartilhamento de conhecimento,

Além disso, teremos entrevistas exclusivas, dicas de carreira, oportunidades de networking e muito mais!

COMO ASSINAR A NEWSLETTER "FÓRUM GEO-CIENTÍFICO ABMGeo"?

Accese o LinkedIn da ABMGeo para não perder nenhuma atualização, clique no botão "Assinar", agora mesmo. Ele pode ser encontrado:

- **No LinkedIn:** Se você segue a ABMGeo, na notificação recebida no momento da criação da Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**".
- **No seu feed:** Quando você vê um artigo que faz parte da Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**". A opção "Assinar" está localizada acima do nome do artigo.
- Quando você vê a Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**" compartilhada. A opção "Assinar" está localizada ao lado das informações sobre a newsletter.
- Em um artigo apresentado na Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**" de seu interesse. A opção "Assinar" está localizada no canto superior direito da página.
- No topo da página da Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**".
- Em uma recomendação de newsletter na guia "Minha rede".

Ao assinar, você receberá nossa Newsletter "**Fórum Geocientífico ABMGeo**" diretamente no seu inbox do LinkedIn ou no e-mail cadastrado na plataforma.

SAIBA MAIS!

Equipe técnica

Lidiane dos Santos Lima, Oceanógrafa
Ana Beatriz de Souza Pinto, Meteorologista
Juliana Marques Terra, Meteorologista
Victória da Costa Santos, Meteorologista
Werner de Barros, Oceanógrafo

O QUE ESPERAR?

A cada edição, exploraremos temas importantes para nossa comunidade. Em 2024, vamos abordar:

- Tecnologias Emergentes em Geociências
- Energias Renováveis e sua interseção com as Geociências
- Educação e Divulgação em Geociências
- Estratégias de Resiliência e Recuperação de Desastres Naturais

ACESSE o LinkedIn da ABMGeo através do QR CODE e ASSINE a nossa "Newsletter" para ter acesso a todo conteúdo disponibilizado.

**Junte-se à ABMGeo
para promover
equidade e
desenvolvimento
sustentável nas
geociências. Conheça
nossas iniciativas e
seja parte da
transformação para
um futuro mais
diversificado e justo.**

Faça parte!

2ª EDIÇÃO | MARÇO | 2024

BOLETIM ABMGEO
GEO DINÂMICA

www.abmgeo.org